

Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 3

Inder J. Taneja¹

Abstract

*Author worked on different kinds of magic squares. These include **block-wise, bordered, block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. The **block-wise bordered** magic squares are very much similar to **bordered** magic squares, where the numbers are replaced by blocks of magic squares. For details refer author's work. It brings **multiples blocks** of orders 4, 6, 8, 10, 12 and 14. This work brings magic squares of orders 32. It combines all the four types, such as **block-wise, bordered, block-bordered** and **block-wise bordered**. There are total 324 types of magic squares of order 32 divided in four parts [36, 37, 38, 39]. For previous works from orders 10 to 26, 28 and for order 30 refer author's recent work [33, 34, 35]. As the orders of magic squares increases, the number of possibilities to write **different types** of magic squares also increases. For more idea of this work, the **excel file** is also attached. This **excel file** contains all the four parts.*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijjtaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
2 Magic Squares of Order 32: Part 3	7
3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	81

1 Introduction

The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \quad (1)$$

This formula is applied to all order magic squares. Based on this formula we can easily check the possibilities of blocks of equal or unequal sums to construct **block-wise** magic squares. On the other side there are **bordered** magic squares. It is always possible to construct any order **bordered** magic squares, but the **block-wise** magic squares are not possible to construct always, for examples, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 23, 26, etc. These are the cases of orders known by **p** and **2p**, where **p** is a **prime number**. These types of orders are constructed as **block-bordered** magic squares. There are four different kinds of magic squares. These four types are **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. Below are few details of author's work on these four types:

1. **Block-Wise:** Below are two examples of **block-wise** magic squares of order 12.

98	1	51	72	22	119	78	28	125	140	43	93
3	50	97	118	71	24	124	77	30	45	92	139
49	99	2	23	120	70	29	126	76	91	141	44
131	34	84	87	37	134	57	7	104	113	16	66
36	83	130	133	86	39	103	56	9	18	65	112
82	132	35	38	135	85	8	105	55	64	114	17
67	117	20	5	102	52	47	144	94	73	123	26
21	68	115	100	53	6	142	95	48	27	74	121
116	19	69	54	4	101	96	46	143	122	25	75
88	138	41	32	129	79	14	111	61	58	108	11
42	89	136	127	80	33	109	62	15	12	59	106
137	40	90	81	31	128	63	13	110	107	10	60

7	140	1	142	15	132	9	134	23	124	17	126
2	141	8	139	10	133	16	131	18	125	24	123
144	3	138	5	136	11	130	13	128	19	122	21
137	6	143	4	129	14	135	12	121	22	127	20
31	116	25	118	39	108	33	110	47	100	41	102
26	117	32	115	34	109	40	107	42	101	48	99
120	27	114	29	112	35	106	37	104	43	98	45
113	30	119	28	105	38	111	36	97	46	103	44
55	92	49	94	63	84	57	86	71	76	65	78
50	93	56	91	58	85	64	83	66	77	72	75
96	51	90	53	88	59	82	61	80	67	74	69
89	54	95	52	81	62	87	60	73	70	79	68

More details on **block-wise** magic squares from orders 12 to 45 can be seen in author’s work [6, 7, 8, 9, 11, 12].

2. **Bordered:** The **bordered** magic squares are extensively studied by H. White [2]. These constructions are by use of programming developed by H. White [2]. See below two examples of orders 10 and 12.

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	26	20	80	82	69	31	71	25	88
89	23	64	62	35	68	36	38	78	12
11	24	34	49	54	43	56	67	77	90
96	29	40	44	55	50	53	61	72	5
1	79	42	58	45	52	47	59	22	100
93	74	60	51	48	57	46	41	27	8
7	73	63	39	66	33	65	37	28	94
95	76	81	21	19	32	70	30	75	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	113	108	38	106	40	36	26	120	24	114	129
15	35	48	42	102	104	91	53	93	47	110	130
131	111	45	86	84	57	90	58	60	100	34	14
132	33	46	56	71	76	65	78	89	99	112	13
139	118	51	62	66	77	72	75	83	94	27	6
128	23	101	64	80	67	74	69	81	44	122	17
10	115	96	82	73	70	79	68	63	49	30	135
9	29	95	85	61	88	55	87	59	50	116	136
137	117	98	103	43	41	54	92	52	97	28	8
7	31	37	107	39	105	109	119	25	121	32	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11

More details can be seen in author’s work [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. Also refer H. Danielsson [3].

3. **Block-Bordered:** The **block-bordered** magic squares are magic squares where we are unable to work with **block-wise** magic squares. These magic squares are of orders p or $2p$, where p is a prime number. For example, magic squares of orders 10, 11, 13, 14, etc. In this case we write only external border and the inner parts are constructed as **blocks**. See below two examples of orders 10 and 14:

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	47	58	19	78	39	66	27	70	88
89	22	75	50	55	30	67	42	63	12
11	82	23	54	43	74	31	62	35	90
96	51	46	79	26	59	38	71	34	5
1	48	57	20	77	40	65	28	69	100
93	21	76	49	56	29	68	41	64	8
7	81	24	53	44	73	32	61	36	94
95	52	45	80	25	60	37	72	33	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	33	166	27	168	41	158	35	160	49	150	43	152	2
3	28	167	34	165	36	159	42	157	44	151	50	149	194
193	170	29	164	31	162	37	156	39	154	45	148	47	4
5	163	32	169	30	155	40	161	38	147	48	153	46	192
191	57	142	51	144	65	134	59	136	73	126	67	128	6
177	52	143	58	141	60	135	66	133	68	127	74	125	20
171	146	53	140	55	138	61	132	63	130	69	124	71	26
25	139	56	145	54	131	64	137	62	123	72	129	70	172
173	81	118	75	120	89	110	83	112	97	102	91	104	24
23	76	119	82	117	84	111	90	109	92	103	98	101	174
175	122	77	116	79	114	85	108	87	106	93	100	95	22
21	115	80	121	78	107	88	113	86	99	96	105	94	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

For more details see authors work [20, 21, 12].

4. **block-wise** and **block-bordered** magic squares are the combinations of the items 1, 2 and 3. Still we can write magic squares as blocks of **bordered** magic squares. See the examples below:

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	166	164	29	170	30	32	148	146	47	152	48	50	2
3	28	43	156	37	158	169	46	61	138	55	140	151	194
193	34	38	157	44	155	163	52	56	139	62	137	145	4
5	36	160	39	154	41	161	54	142	57	136	59	143	192
191	162	153	42	159	40	35	144	135	60	141	58	53	6
177	165	33	168	27	167	31	147	51	150	45	149	49	20
171	112	110	83	116	84	86	130	128	65	134	66	68	26
25	82	97	102	91	104	115	64	79	120	73	122	133	172
173	88	92	103	98	101	109	70	74	121	80	119	127	24
23	90	106	93	100	95	107	72	124	75	118	77	125	174
175	108	99	96	105	94	89	126	117	78	123	76	71	22
21	111	87	114	81	113	85	129	69	132	63	131	67	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

8	2	254	256	243	13	245	7	40	34	222	224	211	45	213	39
5	238	236	17	242	18	20	252	37	206	204	49	210	50	52	220
6	16	31	228	25	230	241	251	38	48	63	196	57	198	209	219
11	22	26	229	32	227	235	246	43	54	58	197	64	195	203	214
253	24	232	27	226	29	233	4	221	56	200	59	194	61	201	36
248	234	225	30	231	28	23	9	216	202	193	62	199	60	55	41
247	237	21	240	15	239	19	10	215	205	53	208	47	207	51	42
250	255	3	1	14	244	12	249	218	223	35	33	46	212	44	217
104	98	158	160	147	109	149	103	72	66	190	192	179	77	181	71
101	142	140	113	146	114	116	156	69	174	172	81	178	82	84	188
102	112	127	132	121	134	145	155	70	80	95	164	89	166	177	187
107	118	122	133	128	131	139	150	75	86	90	165	96	163	171	182
157	120	136	123	130	125	137	100	189	88	168	91	162	93	169	68
152	138	129	126	135	124	119	105	184	170	161	94	167	92	87	73
151	141	117	144	111	143	115	106	183	173	85	176	79	175	83	74
154	159	99	97	110	148	108	153	186	191	67	65	78	180	76	185

For more details see the author’s work [23, 24, 25, 26].

- Block-Wise Bordered:** The **block-wise bordered** magic squares are the extension of **bordered** magic squares. In case of **bordered** magic squares, the borders are formed by numbers, while in case of **block-wise bordered**

magic squares the external borders are formed by blocks. This means, when we remove external border, we are always left with magic squares with sequential entries. The same happens with **block-wise bordered** magic squares. In this case, the blocks are multiples of orders 4, 6, 8, etc. Sometimes, we call them as **multiple blocks** magic squares. See below the example of order 20:

7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36
127	276	121	278	135	268	129	270	143	260	137	262	151	252	145	254	47	356	41	358
122	277	128	275	130	269	136	267	138	261	144	259	146	253	152	251	42	357	48	355
280	123	274	125	272	131	266	133	264	139	258	141	256	147	250	149	360	43	354	45
273	126	279	124	265	134	271	132	257	142	263	140	249	150	255	148	353	46	359	44
119	284	113	286	191	212	185	214	199	204	193	206	159	244	153	246	55	348	49	350
114	285	120	283	186	213	192	211	194	205	200	203	154	245	160	243	50	349	56	347
288	115	282	117	216	187	210	189	208	195	202	197	248	155	242	157	352	51	346	53
281	118	287	116	209	190	215	188	201	198	207	196	241	158	247	156	345	54	351	52
111	292	105	294	183	220	177	222	175	228	169	230	167	236	161	238	63	340	57	342
106	293	112	291	178	221	184	219	170	229	176	227	162	237	168	235	58	341	64	339
296	107	290	109	224	179	218	181	232	171	226	173	240	163	234	165	344	59	338	61
289	110	295	108	217	182	223	180	225	174	231	172	233	166	239	164	337	62	343	60
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68

The author worked in this direction for the **multiple blocks** magic squares of multiples of orders 4, 6, 8, 10, 12 and 14. For more details refer author’s work [27, 28, 29, 30, 31, 32].

This work is a combination of above five items resulting in **different types** of magic squares of order 32. There are total 324 magic squares of order 32. For even order magic squares from 10 to 26, 28 and for order 28 refer author’s recent works [33, 34, 35]. The table below give details of magic squares of orders 10 to 32.

Order of Magic Square	Number of Magic Squares
Order 10	3
Order 12	7
Order 14	8
Order 16	10
Order 18	13
Order 20	17
Order 22	17
Order 24	70
Order 26	70
Order 28	102
Order 30	110
Order 32	324

This work is a combination of above five items resulting in different types of magic squares of order 32. There are total 324 magic squares of order 32. Due to high quantity, we have divided the whole work in four parts [36, 37, 38, 39]:

1. **Part 1:** Magic Squares of Order 32 - From 1 to 87;
2. **Part 2:** Magic Squares of Order 32 - From 88 to 177;
3. **Part 3:** Magic Squares of Order 32 - From 178 to 249;
4. **Part 4:** Magic Squares of Order 32 - From 250 to 324.

This work refers to Part 3, i.e., magic squares of order 32 from number 178 to 249.

2 Magic Squares of Order 32: Part 3

According to Equation (1), the magic sum of order 32 is given by

$$S_{32 \times 32} := \frac{32 \times (1 + 32^2)}{2} = 16400.$$

We can write, $32 := 2^5$. This gives the possibilities of blocks of order 4. Below are few different ways of writing magic squares of order 32. It includes **block-wise**, **bordered**, **block-bordered** and **mix types**. Total there are 324 examples, but due to space, only magic squares from number 178 to 249 referring as Part 3 are written below. The other magic squares are given in Parts 1, 2 and 4.

178.

978	1	51	72	22	999	958	28	1005	1020	43	973	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
3	50	977	998	71	24	1004	957	30	45	972	1019	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
49	979	2	23	1000	70	29	1006	956	971	1021	44	952	75	946	77	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
1011	34	964	967	37	1014	57	7	984	993	16	66	945	78	951	76	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
36	963	1010	1013	966	39	983	56	9	18	65	992	87	940	81	942	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892																																
962	1012	35	38	1015	965	8	985	55	64	994	17	82	941	88	939	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134																																
67	997	20	5	982	52	47	1024	974	953	1003	26	944	83	938	85	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890																																
21	68	995	980	53	6	1022	975	48	27	954	1001	937	86	943	84	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896																																
996	19	69	54	4	981	976	46	1023	1002	25	955	95	932	89	934	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867																																
968	1018	41	32	1009	959	14	991	61	58	988	11	90	933	96	931	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157																																
42	969	1016	1007	960	33	989	62	15	12	59	986	936	91	930	93	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869																																
1017	40	970	961	31	1008	63	13	990	987	10	60	929	94	935	92	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	351	676	345	678	722	257	307	328	278	743	702	284	749	764	299	717																																
635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	346	677	352	675	259	306	721	742	327	280	748	701	286	301	716	763																																
391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	680	347	674	349	305	723	258	279	744	326	285	750	700	715	765	300																																
385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	673	350	679	348	755	290	708	711	293	758	313	263	728	737	272	322																																
414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	335	692	329	694	292	707	754	757	710	295	727	312	265	274	321	736																																
612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	330	693	336	691	706	756	291	294	759	709	264	729	311	320	738	273																																
412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	696	331	690	333	323	741	276	261	726	308	303	768	718	697	747	282																																
614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	689	334	695	332	277	324	739	724	309	262	766	719	304	283	698	745																																
410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	343	684	337	686	740	275	325	310	260	725	720	302	767	746	281	699																																
616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	409	338	685	344	683	712	762	297	288	753	703	270	735	317	314	732	267																																	
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	298	713	760	751	704	289	733	318	271	268	315	730																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	761	296	714	705	287	752	319	269	734	731	266	316																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

179.

1	1023	1022	1021	2	6	19	1005	1004	1003	20	24	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
1018	8	1016	9	11	1013	1000	26	998	27	29	995	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
1012	1011	15	16	1008	13	994	993	33	34	990	31	952	75	946	77	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
18	14	1009	1010	17	1007	36	32	991	992	35	989	945	78	951	76	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
7	1014	10	1015	1017	12	25	996	28	997	999	30	87	940	81	942	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892																																
1019	5	3	4	1020	1024	1001	23	21	22	1002	1006	82	941	88	939	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134																																
55	969	968	967	56	60	37	987	986	985	38	42	944	83	938	85	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890																																
964	62	962	63	65	959	982	44	980	45	47	977	937	86	943	84	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896																																
958	957	69	70	954	67	976	975	51	52	972	49	95	932	89	934	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867																																
72	68	955	956	71	953	54	50	973	974	53	971	90	933	96	931	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157																																
61	960	64	961	963	66	43	978	46	979	981	48	936	91	930	93	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869																																
965	59	57	58	966	970	983	41	39	40	984	988	929	94	935	92	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	351	676	345	678	257	767	766	765	258	262	275	749	748	747	276	280																																
635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	346	677	352	675	762	264	760	265	267	757	744	282	742	283	285	739																																
391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	680	347	674	349	756	755	271	272	752	269	738	737	289	290	734	287																																
385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	673	350	679	348	274	270	753	754	273	751	292	288	735	736	291	733																																
414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	335	692	329	694	263	758	266	759	261	268	281	740	284	741	743	286																																
612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	330	693	336	691	763	261	259	260	764	768	745	279	277	278	746	750																																
412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	696	331	690	333	311	713	712	711	312	316	293	731	730	729	294	298																																
614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	689	334	695	332	708	318	706	319	321	703	726	300	724	301	303	721																																
410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	343	684	337	686	702	701	325	326	698	323	720	719	307	308	716	305																																
616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	338	685	344	683	328	324	699	700	327	697	310	306	717	718	309	715																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	317	704	320	705	707	322	299	722	302	723	725	304																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	709	315	313	314	710	714	727	297	295	296	728	732																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

180.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
15	35	48	42	982	984	971	53	973	47	990	1010	952	75	946	77	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
1011	991	45	966	964	57	970	58	60	980	34	14	945	78	951	76	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
1012	33	46	56	71	956	65	958	969	979	992	13	87	940	81	942	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892																																
1019	998	51	62	66	957	72	955	963	974	27	6	82	941	88	939	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134																																
1008	23	981	64	960	67	954	69	961	44	1002	17	944	83	938	85	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890																																
10	995	976	962	953	70	959	68	63	49	30	1015	937	86	943	84	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896																																
9	29	975	965	61	968	55	967	59	50	996	1016	95	932	89	934	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867																																
1017	997	978	983	43	41	54	972	52	977	28	8	90	933	96	931	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157																																
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869																																
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757																																
635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753																																
391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	680	347	674	349	271	291	304	298	726	728	715	309	717	303	734	754																																
385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	673	350	679	348	755	735	301	710	708	313	714	314	316	724	290	270																																
414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	335	692	329	694	756	289	302	312	327	700	321	702	713	723	736	269																																
612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	330	693	336	691	763	742	307	318	322	701	328	699	707	718	283	262																																
412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	696	331	690	333	752	279	725	320	704	323	698	325	705	300	746	273																																
614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	689	334	695	332	266	739	720	706	697	326	703	324	319	305	286	759																																
410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	343	684	337	686	265	285	719	709	317	712	311	711	315	306	740	760																																
616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	338	685	344	683	761	741	722	727	299	297	310	716	308	721	284	264																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

181.

1020	1018	3	1024	4	6	1002	1000	21	1006	22	24	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
2	17	1010	11	1012	1023	20	35	992	29	994	1005	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
8	12	1011	18	1009	1017	26	30	993	36	991	999	952	75	946	77	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
10	1014	13	1008	15	1015	28	996	31	990	33	997	945	78	951	76	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
1016	1007	16	1013	14	9	998	989	34	995	32	27	87	940	81	942	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892																																
1019	7	1022	1	1021	5	1001	25	1004	19	1003	23	82	941	88	939	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134																																
966	964	57	970	58	60	984	982	39	988	40	42	944	83	938	85	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890																																
56	71	956	65	958	969	38	53	974	47	976	987	937	86	943	84	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896																																
62	66	957	72	955	963	44	48	975	54	973	981	95	932	89	934	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867																																
64	960	67	954	69	961	46	978	49	972	51	979	90	933	96	931	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157																																
962	953	70	959	68	63	980	971	52	977	50	45	936	91	930	93	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869																																
965	61	968	55	967	59	983	43	986	37	985	41	929	94	935	92	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	351	676	345	678	764	762	259	768	260	262	746	744	277	750	278	280																																
635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	346	677	352	675	258	273	754	267	756	767	276	291	736	285	738	749																																
391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	680	347	674	349	264	268	755	274	753	761	282	286	737	292	735	743																																
385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	673	350	679	348	266	758	269	752	271	759	284	740	287	734	289	741																																
414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	335	692	329	694	760	751	272	757	270	265	742	733	290	739	288	283																																
612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	330	693	336	691	763	263	766	257	765	261	745	281	748	275	747	279																																
412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	696	331	690	333	710	708	313	714	314	316	728	726	295	732	296	298																																
614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	689	334	695	332	312	327	700	321	702	713	294	309	718	303	720	731																																
410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	343	684	337	686	318	322	701	328	699	707	300	304	719	310	717	725																																
616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	338	685	344	683	320	704	323	698	325	705	302	722	305	716	307	723																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	706	697	326	703	324	319	724	715	308	721	306	301																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	709	317	712	311	711	315	727	299	730	293	729	297																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

182.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
15	35	69	960	41	980	61	968	49	972	990	1010	952	75	946	77	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
1011	991	44	977	72	957	52	969	64	965	34	14	945	78	951	76	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
1012	33	984	45	956	65	976	53	964	57	992	13	87	940	81	942	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892																																
1019	998	953	68	981	48	961	60	973	56	27	6	82	941	88	939	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134																																
1008	23	70	959	42	979	62	967	50	971	1002	17	944	83	938	85	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890																																
10	995	43	978	71	958	51	970	63	966	30	1015	937	86	943	84	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896																																
9	29	983	46	955	66	975	54	963	58	996	1016	95	932	89	934	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867																																
1017	997	954	67	982	47	962	59	974	55	28	8	90	933	96	931	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157																																
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869																																
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757																																
635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753																																
391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	680	347	674	349	271	291	325	704	297	724	317	712	305	716	734	754																																
385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	673	350	679	348	755	735	300	721	328	701	308	713	320	709	290	270																																
414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	335	692	329	694	756	289	728	301	700	321	720	309	708	313	736	269																																
612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	330	693	336	691	763	742	697	324	725	304	705	316	717	312	283	262																																
412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	696	331	690	333	752	279	326	703	298	723	318	711	306	715	746	273																																
614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	689	334	695	332	266	739	299	722	327	702	307	714	319	710	286	759																																
410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	343	684	337	686	265	285	727	302	699	322	719	310	707	314	740	760																																
616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	338	685	344	683	761	741	698	323	726	303	706	315	718	311	284	264																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

183.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
16	23	966	987	35	1001	974	58	72	50	959	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
15	65	34	59	31	956	983	1000	48	982	967	1010	952	75	946	77	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894
1011	972	998	45	953	989	70	977	36	24	61	14	945	78	951	76	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132
1012	997	990	32	56	43	39	64	961	968	975	13	87	940	81	942	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892
1019	60	973	38	992	67	971	26	999	955	44	6	82	941	88	939	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134
1008	41	52	964	979	30	958	985	57	996	63	17	944	83	938	85	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890
10	976	71	960	47	42	995	969	984	53	28	1015	937	86	943	84	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896
9	954	29	993	68	965	62	51	980	37	986	1016	95	932	89	934	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867
1017	49	55	66	994	978	27	962	963	991	40	8	90	933	96	931	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157
7	988	957	981	970	54	46	33	25	69	1002	1018	936	91	930	93	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757
635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	346	677	352	675	272	279	710	731	291	745	718	314	328	306	703	753
391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	680	347	674	349	271	321	290	315	287	700	727	744	304	726	711	754
385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	673	350	679	348	755	716	742	301	697	733	326	721	292	280	317	270
414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	335	692	329	694	756	741	734	288	312	299	295	320	705	712	719	269
612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	330	693	336	691	763	316	717	294	736	323	715	282	743	699	300	262
412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	696	331	690	333	752	297	308	708	723	286	702	729	313	740	319	273
614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	689	334	695	332	266	720	327	704	303	298	739	713	728	309	284	759
410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	343	684	337	686	265	698	285	737	324	709	318	307	724	293	730	760
616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	338	685	344	683	761	305	311	322	738	722	283	706	707	735	296	264
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	732	701	725	714	310	302	289	281	325	746	762
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267

184.

978	1	51	72	22	999	958	28	1005	1020	43	973	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
3	50	977	998	71	24	1004	957	30	45	972	1019	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
49	979	2	23	1000	70	29	1006	956	971	1021	44	952	75	946	77	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894																																
1011	34	964	967	37	1014	57	7	984	993	16	66	945	78	951	76	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132																																
36	963	1010	1013	966	39	983	56	9	18	65	992	87	940	81	942	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892																																
962	1012	35	38	1015	965	8	985	55	64	994	17	82	941	88	939	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134																																
67	997	20	5	982	52	47	1024	974	953	1003	26	944	83	938	85	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890																																
21	68	995	980	53	6	1022	975	48	27	954	1001	937	86	943	84	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896																																
996	19	69	54	4	981	976	46	1023	1002	25	955	95	932	89	934	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867																																
968	1018	41	32	1009	959	14	991	61	58	988	11	90	933	96	931	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157																																
42	969	1016	1007	960	33	989	62	15	12	59	986	936	91	930	93	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869																																
1017	40	970	961	31	1008	63	13	990	987	10	60	929	94	935	92	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	495	548	441	566	496	547	442	565	497	546	443	564	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	458	549	512	531	457	550	511	532	456	551	510	533	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	584	459	530	477	583	460	529	478	582	461	528	479	418	636	351	676	345	678	722	257	307	328	278	743	702	284	749	764	299	717																																
635	419	513	494	567	476	514	493	568	475	515	492	569	474	606	390	346	677	352	675	259	306	721	742	327	280	748	701	286	301	716	763																																
391	605	498	545	444	563	499	544	445	562	500	543	446	561	420	634	680	347	674	349	305	723	258	279	744	326	285	750	700	715	765	300																																
385	591	455	552	509	534	454	553	508	535	453	554	507	536	434	640	673	350	679	348	755	290	708	711	293	758	313	263	728	737	272	322																																
414	585	581	462	527	480	580	463	526	481	579	464	525	482	440	611	335	692	329	694	292	707	754	757	710	295	727	312	265	274	321	736																																
612	439	516	491	570	473	517	490	571	472	518	489	572	471	586	413	330	693	336	691	706	756	291	294	759	709	264	729	311	320	738	273																																
412	587	501	542	447	560	502	541	448	559	503	540	449	558	438	613	696	331	690	333	323	741	276	261	726	308	303	768	718	697	747	282																																
614	437	452	555	506	537	451	556	505	538	450	557	504	539	588	411	689	334	695	332	277	324	739	724	309	262	766	719	304	283	698	745																																
410	589	578	465	524	483	577	466	523	484	576	467	522	485	436	615	343	684	337	686	740	275	325	310	260	725	720	302	767	746	281	699																																
616	435	519	488	573	470	520	487	574	469	521	486	575	468	590	409	338	685	344	683	712	762	297	288	753	703	270	735	317	314	732	267																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	298	713	760	751	704	289	733	318	271	268	315	730																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	761	296	714	705	287	752	319	269	734	731	266	316																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

185.

1	1023	1022	1021	2	6	19	1005	1004	1003	20	24	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
1018	8	1016	9	11	1013	1000	26	998	27	29	995	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
1012	1011	15	16	1008	13	994	993	33	34	990	31	952	75	946	77	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894																																
18	14	1009	1010	17	1007	36	32	991	992	35	989	945	78	951	76	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132																																
7	1014	10	1015	1017	12	25	996	28	997	999	30	87	940	81	942	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892																																
1019	5	3	4	1020	1024	1001	23	21	22	1002	1006	82	941	88	939	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134																																
55	969	968	967	56	60	37	987	986	985	38	42	944	83	938	85	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890																																
964	62	962	63	65	959	982	44	980	45	47	977	937	86	943	84	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896																																
958	957	69	70	954	67	976	975	51	52	972	49	95	932	89	934	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867																																
72	68	955	956	71	953	54	50	973	974	53	971	90	933	96	931	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157																																
61	960	64	961	963	66	43	978	46	979	981	48	936	91	930	93	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869																																
965	59	57	58	966	970	983	41	39	40	984	988	929	94	935	92	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	495	548	441	566	496	547	442	565	497	546	443	564	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	458	549	512	531	457	550	511	532	456	551	510	533	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	584	459	530	477	583	460	529	478	582	461	528	479	418	636	351	676	345	678	257	767	766	765	258	262	275	749	748	747	276	280																																
635	419	513	494	567	476	514	493	568	475	515	492	569	474	606	390	346	677	352	675	762	264	760	265	267	757	744	282	742	283	285	739																																
391	605	498	545	444	563	499	544	445	562	500	543	446	561	420	634	680	347	674	349	756	755	271	272	752	269	738	737	289	290	734	287																																
385	591	455	552	509	534	454	553	508	535	453	554	507	536	434	640	673	350	679	348	274	270	753	754	273	751	292	288	735	736	291	733																																
414	585	581	462	527	480	580	463	526	481	579	464	525	482	440	611	335	692	329	694	263	758	266	759	761	268	281	740	284	741	743	286																																
612	439	516	491	570	473	517	490	571	472	518	489	572	471	586	413	330	693	336	691	763	261	259	260	764	768	745	279	277	278	746	750																																
412	587	501	542	447	560	502	541	448	559	503	540	449	558	438	613	696	331	690	333	311	713	712	711	312	316	293	731	730	729	294	298																																
614	437	452	555	506	537	451	556	505	538	450	557	504	539	588	411	689	334	695	332	708	318	706	319	321	703	726	300	724	301	303	721																																
410	589	578	465	524	483	577	466	523	484	576	467	522	485	436	615	343	684	337	686	702	701	325	326	698	323	720	719	307	308	716	305																																
616	435	519	488	573	470	520	487	574	469	521	486	575	468	590	409	338	685	344	683	328	324	699	700	327	697	310	306	717	718	309	715																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	317	704	320	705	707	322	299	722	302	723	725	304																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	709	315	313	314	710	714	727	297	295	296	728	732																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

186.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
15	35	48	42	982	984	971	53	973	47	990	1010	952	75	946	77	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894																																
1011	991	45	966	964	57	970	58	60	980	34	14	945	78	951	76	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132																																
1012	33	46	56	71	956	65	958	969	979	992	13	87	940	81	942	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892																																
1019	998	51	62	66	957	72	955	963	974	27	6	82	941	88	939	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134																																
1008	23	981	64	960	67	954	69	961	44	1002	17	944	83	938	85	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890																																
10	995	976	962	953	70	959	68	63	49	30	1015	937	86	943	84	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896																																
9	29	975	965	61	968	55	967	59	50	996	1016	95	932	89	934	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867																																
1017	997	978	983	43	41	54	972	52	977	28	8	90	933	96	931	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157																																
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869																																
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	495	548	441	566	496	547	442	565	497	546	443	564	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	458	549	512	531	457	550	511	532	456	551	510	533	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	584	459	530	477	583	460	529	478	582	461	528	479	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757																																
635	419	513	494	567	476	514	493	568	475	515	492	569	474	606	390	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753																																
391	605	498	545	444	563	499	544	445	562	500	543	446	561	420	634	680	347	674	349	271	291	304	298	726	728	715	309	717	303	734	754																																
385	591	455	552	509	534	454	553	508	535	453	554	507	536	434	640	673	350	679	348	755	735	301	710	708	313	714	314	316	724	290	270																																
414	585	581	462	527	480	580	463	526	481	579	464	525	482	440	611	335	692	329	694	756	289	302	312	327	700	321	702	713	723	736	269																																
612	439	516	491	570	473	517	490	571	472	518	489	572	471	586	413	330	693	336	691	763	742	307	318	322	701	328	699	707	718	283	262																																
412	587	501	542	447	560	502	541	448	559	503	540	449	558	438	613	696	331	690	333	752	279	725	320	704	323	698	325	705	300	746	273																																
614	437	452	555	506	537	451	556	505	538	450	557	504	539	588	411	689	334	695	332	266	739	720	706	697	326	703	324	319	305	286	759																																
410	589	578	465	524	483	577	466	523	484	576	467	522	485	436	615	343	684	337	686	265	285	719	709	317	712	311	711	315	306	740	760																																
616	435	519	488	573	470	520	487	574	469	521	486	575	468	590	409	338	685	344	683	761	741	722	727	299	297	310	716	308	721	284	264																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

187.

1020	1018	3	1024	4	6	1002	1000	21	1006	22	24	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
2	17	1010	11	1012	1023	20	35	992	29	994	1005	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
8	12	1011	18	1009	1017	26	30	993	36	991	999	952	75	946	77	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894																																
10	1014	13	1008	15	1015	28	996	31	990	33	997	945	78	951	76	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132																																
1016	1007	16	1013	14	9	998	989	34	995	32	27	87	940	81	942	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892																																
1019	7	1022	1	1021	5	1001	25	1004	19	1003	23	82	941	88	939	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134																																
966	964	57	970	58	60	984	982	39	988	40	42	944	83	938	85	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890																																
56	71	956	65	958	969	38	53	974	47	976	987	937	86	943	84	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896																																
62	66	957	72	955	963	44	48	975	54	973	981	95	932	89	934	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867																																
64	960	67	954	69	961	46	978	49	972	51	979	90	933	96	931	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157																																
962	953	70	959	68	63	980	971	52	977	50	45	936	91	930	93	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869																																
965	61	968	55	967	59	983	43	986	37	985	41	929	94	935	92	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	495	548	441	566	496	547	442	565	497	546	443	564	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	458	549	512	531	457	550	511	532	456	551	510	533	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	584	459	530	477	583	460	529	478	582	461	528	479	418	636	351	676	345	678	764	762	259	768	260	262	746	744	277	750	278	280																																
635	419	513	494	567	476	514	493	568	475	515	492	569	474	606	390	346	677	352	675	258	273	754	267	756	767	276	291	736	285	738	749																																
391	605	498	545	444	563	499	544	445	562	500	543	446	561	420	634	680	347	674	349	264	268	755	274	753	761	282	286	737	292	735	743																																
385	591	455	552	509	534	454	553	508	535	453	554	507	536	434	640	673	350	679	348	266	758	269	752	271	759	284	740	287	734	289	741																																
414	585	581	462	527	480	580	463	526	481	579	464	525	482	440	611	335	692	329	694	760	751	272	757	270	265	742	733	290	739	288	283																																
612	439	516	491	570	473	517	490	571	472	518	489	572	471	586	413	330	693	336	691	763	263	766	257	765	261	745	281	748	275	747	279																																
412	587	501	542	447	560	502	541	448	559	503	540	449	558	438	613	696	331	690	333	710	708	313	714	314	316	728	726	295	732	296	298																																
614	437	452	555	506	537	451	556	505	538	450	557	504	539	588	411	689	334	695	332	312	327	700	321	702	713	294	309	718	303	720	731																																
410	589	578	465	524	483	577	466	523	484	576	467	522	485	436	615	343	684	337	686	318	322	701	328	699	707	300	304	719	310	717	725																																
616	435	519	488	573	470	520	487	574	469	521	486	575	468	590	409	338	685	344	683	320	704	323	698	325	705	302	722	305	716	307	723																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	706	697	326	703	324	319	724	715	308	721	306	301																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	709	317	712	311	711	315	727	299	730	293	729	297																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

188.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
15	35	69	960	41	980	61	968	49	972	990	1010	952	75	946	77	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894																																
1011	991	44	977	72	957	52	969	64	965	34	14	945	78	951	76	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132																																
1012	33	984	45	956	65	976	53	964	57	992	13	87	940	81	942	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892																																
1019	998	953	68	981	48	961	60	973	56	27	6	82	941	88	939	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134																																
1008	23	70	959	42	979	62	967	50	971	1002	17	944	83	938	85	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890																																
10	995	43	978	71	958	51	970	63	966	30	1015	937	86	943	84	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896																																
9	29	983	46	955	66	975	54	963	58	996	1016	95	932	89	934	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867																																
1017	997	954	67	982	47	962	59	974	55	28	8	90	933	96	931	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157																																
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869																																
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	495	548	441	566	496	547	442	565	497	546	443	564	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	458	549	512	531	457	550	511	532	456	551	510	533	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	584	459	530	477	583	460	529	478	582	461	528	479	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757																																
635	419	513	494	567	476	514	493	568	475	515	492	569	474	606	390	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753																																
391	605	498	545	444	563	499	544	445	562	500	543	446	561	420	634	680	347	674	349	271	291	325	704	297	724	317	712	305	716	734	754																																
385	591	455	552	509	534	454	553	508	535	453	554	507	536	434	640	673	350	679	348	755	735	300	721	328	701	308	713	320	709	290	270																																
414	585	581	462	527	480	580	463	526	481	579	464	525	482	440	611	335	692	329	694	756	289	728	301	700	321	720	309	708	313	736	269																																
612	439	516	491	570	473	517	490	571	472	518	489	572	471	586	413	330	693	336	691	763	742	697	324	725	304	705	316	717	312	283	262																																
412	587	501	542	447	560	502	541	448	559	503	540	449	558	438	613	696	331	690	333	752	279	326	703	298	723	318	711	306	715	746	273																																
614	437	452	555	506	537	451	556	505	538	450	557	504	539	588	411	689	334	695	332	266	739	299	722	327	702	307	714	319	710	286	759																																
410	589	578	465	524	483	577	466	523	484	576	467	522	485	436	615	343	684	337	686	265	285	727	302	699	322	719	310	707	314	740	760																																
616	435	519	488	573	470	520	487	574	469	521	486	575	468	590	409	338	685	344	683	761	741	698	323	726	303	706	315	718	311	284	264																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

189.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
16	23	966	987	35	1001	974	58	72	50	959	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
15	65	34	59	31	956	983	1000	48	982	967	1010	952	75	946	77	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894																																
1011	972	998	45	953	989	70	977	36	24	61	14	945	78	951	76	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132																																
1012	997	990	32	56	43	39	64	961	968	975	13	87	940	81	942	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892																																
1019	60	973	38	992	67	971	26	999	955	44	6	82	941	88	939	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134																																
1008	41	52	964	979	30	958	985	57	996	63	17	944	83	938	85	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890																																
10	976	71	960	47	42	995	969	984	53	28	1015	937	86	943	84	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896																																
9	954	29	993	68	965	62	51	980	37	986	1016	95	932	89	934	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867																																
1017	49	55	66	994	978	27	962	963	991	40	8	90	933	96	931	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157																																
7	988	957	981	970	54	46	33	25	69	1002	1018	936	91	930	93	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869																																
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	495	548	441	566	496	547	442	565	497	546	443	564	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	458	549	512	531	457	550	511	532	456	551	510	533	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	584	459	530	477	583	460	529	478	582	461	528	479	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757																																
635	419	513	494	567	476	514	493	568	475	515	492	569	474	606	390	346	677	352	675	272	279	710	731	291	745	718	314	328	306	703	753																																
391	605	498	545	444	563	499	544	445	562	500	543	446	561	420	634	680	347	674	349	271	321	290	315	287	700	727	744	304	726	711	754																																
385	591	455	552	509	534	454	553	508	535	453	554	507	536	434	640	673	350	679	348	755	716	742	301	697	733	326	721	292	280	317	270																																
414	585	581	462	527	480	580	463	526	481	579	464	525	482	440	611	335	692	329	694	756	741	734	288	312	299	295	320	705	712	719	269																																
612	439	516	491	570	473	517	490	571	472	518	489	572	471	586	413	330	693	336	691	763	316	717	294	736	323	715	282	743	699	300	262																																
412	587	501	542	447	560	502	541	448	559	503	540	449	558	438	613	696	331	690	333	752	297	308	708	723	286	702	729	313	740	319	273																																
614	437	452	555	506	537	451	556	505	538	450	557	504	539	588	411	689	334	695	332	266	720	327	704	303	298	739	713	728	309	284	759																																
410	589	578	465	524	483	577	466	523	484	576	467	522	485	436	615	343	684	337	686	265	698	285	737	324	709	318	307	724	293	730	760																																
616	435	519	488	573	470	520	487	574	469	521	486	575	468	590	409	338	685	344	683	761	305	311	322	738	722	283	706	707	735	296	264																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	732	701	725	714	310	302	289	281	325	746	762																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

190.

978	1	51	72	22	999	958	28	1005	1020	43	973	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
3	50	977	998	71	24	1004	957	30	45	972	1019	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
49	979	2	23	1000	70	29	1006	956	971	1021	44	952	75	946	77	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894																																
1011	34	964	967	37	1014	57	7	984	993	16	66	945	78	951	76	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132																																
36	963	1010	1013	966	39	983	56	9	18	65	992	87	940	81	942	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892																																
962	1012	35	38	1015	965	8	985	55	64	994	17	82	941	88	939	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134																																
67	997	20	5	982	52	47	1024	974	953	1003	26	944	83	938	85	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890																																
21	68	995	980	53	6	1022	975	48	27	954	1001	937	86	943	84	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896																																
996	19	69	54	4	981	976	46	1023	1002	25	955	95	932	89	934	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867																																
968	1018	41	32	1009	959	14	991	61	58	988	11	90	933	96	931	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157																																
42	969	1016	1007	960	33	989	62	15	12	59	986	936	91	930	93	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869																																
1017	40	970	961	31	1008	63	13	990	987	10	60	929	94	935	92	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	351	676	345	678	722	257	307	328	278	743	702	284	749	764	299	717																																
635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	346	677	352	675	259	306	721	742	327	280	748	701	286	301	716	763																																
391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	680	347	674	349	305	723	258	279	744	326	285	750	700	715	765	300																																
385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	673	350	679	348	755	290	708	711	293	758	313	263	728	737	272	322																																
414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	335	692	329	694	292	707	754	757	710	295	727	312	265	274	321	736																																
612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	330	693	336	691	706	756	291	294	759	709	264	729	311	320	738	273																																
412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	696	331	690	333	323	741	276	261	726	308	303	768	718	697	747	282																																
614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	689	334	695	332	277	324	739	724	309	262	766	719	304	283	698	745																																
410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	343	684	337	686	740	275	325	310	260	725	720	302	767	746	281	699																																
616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	338	685	344	683	712	762	297	288	753	703	270	735	317	314	732	267																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	298	713	760	751	704	289	733	318	271	268	315	730																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	761	296	714	705	287	752	319	269	734	731	266	316																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

191.

1	1023	1022	1021	2	6	19	1005	1004	1003	20	24	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
1018	8	1016	9	11	1013	1000	26	998	27	29	995	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
1012	1011	15	16	1008	13	994	993	33	34	990	31	952	75	946	77	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894																																
18	14	1009	1010	17	1007	36	32	991	992	35	989	945	78	951	76	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132																																
7	1014	10	1015	1017	12	25	996	28	997	999	30	87	940	81	942	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892																																
1019	5	3	4	1020	1024	1001	23	21	22	1002	1006	82	941	88	939	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134																																
55	969	968	967	56	60	37	987	986	985	38	42	944	83	938	85	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890																																
964	62	962	63	65	959	982	44	980	45	47	977	937	86	943	84	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896																																
958	957	69	70	954	67	976	975	51	52	972	49	95	932	89	934	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867																																
72	68	955	956	71	953	54	50	973	974	53	971	90	933	96	931	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157																																
61	960	64	961	963	66	43	978	46	979	981	48	936	91	930	93	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869																																
965	59	57	58	966	970	983	41	39	40	984	988	929	94	935	92	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	351	676	345	678	257	767	766	765	258	262	275	749	748	747	276	280																																
635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	346	677	352	675	762	264	760	265	267	757	744	282	742	283	285	739																																
391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	680	347	674	349	756	755	271	272	752	269	738	737	289	290	734	287																																
385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	673	350	679	348	274	270	753	754	273	751	292	288	735	736	291	733																																
414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	335	692	329	694	263	758	266	759	261	268	281	740	284	741	743	286																																
612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	330	693	336	691	763	261	259	260	764	768	745	279	277	278	746	750																																
412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	696	331	690	333	311	713	712	711	312	316	293	731	730	729	294	298																																
614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	689	334	695	332	708	318	706	319	321	703	726	300	724	301	303	721																																
410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	343	684	337	686	702	701	325	326	698	323	720	719	307	308	716	305																																
616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	338	685	344	683	328	324	699	700	327	697	310	306	717	718	309	715																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	317	704	320	705	707	322	299	722	302	723	725	304																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	709	315	313	314	710	714	727	297	295	296	728	732																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

192.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
15	35	48	42	982	984	971	53	973	47	990	1010	952	75	946	77	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894
1011	991	45	966	964	57	970	58	60	980	34	14	945	78	951	76	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132
1012	33	46	56	71	956	65	958	969	979	992	13	87	940	81	942	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892
1019	998	51	62	66	957	72	955	963	974	27	6	82	941	88	939	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134
1008	23	981	64	960	67	954	69	961	44	1002	17	944	83	938	85	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890
10	995	976	962	953	70	959	68	63	49	30	1015	937	86	943	84	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896
9	29	975	965	61	968	55	967	59	50	996	1016	95	932	89	934	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867
1017	997	978	983	43	41	54	972	52	977	28	8	90	933	96	931	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757
635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753
391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	680	347	674	349	271	291	304	298	726	728	715	309	717	303	734	754
385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	673	350	679	348	755	735	301	710	708	313	714	314	316	724	290	270
414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	335	692	329	694	756	289	302	312	327	700	321	702	713	723	736	269
612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	330	693	336	691	763	742	307	318	322	701	328	699	707	718	283	262
412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	696	331	690	333	752	279	725	320	704	323	698	325	705	300	746	273
614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	689	334	695	332	266	739	720	706	697	326	703	324	319	305	286	759
410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	343	684	337	686	265	285	719	709	317	712	311	711	315	306	740	760
616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	338	685	344	683	761	741	722	727	299	297	310	716	308	721	284	264
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267

193.

1020	1018	3	1024	4	6	1002	1000	21	1006	22	24	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
2	17	1010	11	1012	1023	20	35	992	29	994	1005	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
8	12	1011	18	1009	1017	26	30	993	36	991	999	952	75	946	77	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894
10	1014	13	1008	15	1015	28	996	31	990	33	997	945	78	951	76	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132
1016	1007	16	1013	14	9	998	989	34	995	32	27	87	940	81	942	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892
1019	7	1022	1	1021	5	1001	25	1004	19	1003	23	82	941	88	939	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134
966	964	57	970	58	60	984	982	39	988	40	42	944	83	938	85	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890
56	71	956	65	958	969	38	53	974	47	976	987	937	86	943	84	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896
62	66	957	72	955	963	44	48	975	54	973	981	95	932	89	934	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867
64	960	67	954	69	961	46	978	49	972	51	979	90	933	96	931	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157
962	953	70	959	68	63	980	971	52	977	50	45	936	91	930	93	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869
965	61	968	55	967	59	983	43	986	37	985	41	929	94	935	92	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	351	676	345	678	764	762	259	768	260	262	746	744	277	750	278	280
635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	346	677	352	675	258	273	754	267	756	767	276	291	736	285	738	749
391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	680	347	674	349	264	268	755	274	753	761	282	286	737	292	735	743
385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	673	350	679	348	266	758	269	752	271	759	284	740	287	734	289	741
414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	335	692	329	694	760	751	272	757	270	265	742	733	290	739	288	283
612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	330	693	336	691	763	263	766	257	765	261	745	281	748	275	747	279
412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	696	331	690	333	710	708	313	714	314	316	728	726	295	732	296	298
614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	689	334	695	332	312	327	700	321	702	713	294	309	718	303	720	731
410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	343	684	337	686	318	322	701	328	699	707	300	304	719	310	717	725
616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	338	685	344	683	320	704	323	698	325	705	302	722	305	716	307	723
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	706	697	326	703	324	319	724	715	308	721	306	301
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	709	317	712	311	711	315	727	299	730	293	729	297

194.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144				
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130				
15	35	69	960	41	980	61	968	49	972	990	1010	952	75	946	77	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894				
1011	991	44	977	72	957	52	969	64	965	34	14	945	78	951	76	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132				
1012	33	984	45	956	65	976	53	964	57	992	13	87	940	81	942	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892				
1019	998	953	68	981	48	961	60	973	56	27	6	82	941	88	939	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134				
1008	23	70	959	42	979	62	967	50	971	1002	17	944	83	938	85	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890				
10	995	43	978	71	958	51	970	63	966	30	1015	937	86	943	84	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896				
9	29	983	46	955	66	975	54	963	58	996	1016	95	932	89	934	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867				
1017	997	954	67	982	47	962	59	974	55	28	8	90	933	96	931	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157				
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869				
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155				
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871				
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153				
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873				
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143				
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670				
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667				
387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357				
637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356				
389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757				
635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753				
391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	680	347	674	349	271	291	325	704	297	724	317	712	305	716	734	754				
385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	673	350	679	348	755	735	300	721	328	701	308	713	320	709	290	270				
414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	335	692	329	694	756	289	728	301	700	321	720	309	708	313	736	269				
612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	330	693	336	691	763	742	697	324	725	304	705	316	717	312	283	262				
412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	696	331	690	333	752	279	326	703	298	723	318	711	306	715	746	273				
614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	689	334	695	332	266	739	299	722	327	702	307	714	319	710	286	759				
410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	343	684	337	686	265	285	727	302	699	322	719	310	707	314	740	760				
616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	338	685	344	683	761	741	698	323	726	303	706	315	718	311	284	264				
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762				
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267				
Inder J. Taneja																https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic					

195.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
16	23	966	987	35	1001	974	58	72	50	959	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
15	65	34	59	31	956	983	1000	48	982	967	1010	952	75	946	77	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894																																
1011	972	998	45	953	989	70	977	36	24	61	14	945	78	951	76	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132																																
1012	997	990	32	56	43	39	64	961	968	975	13	87	940	81	942	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892																																
1019	60	973	38	992	67	971	26	999	955	44	6	82	941	88	939	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134																																
1008	41	52	964	979	30	958	985	57	996	63	17	944	83	938	85	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890																																
10	976	71	960	47	42	995	969	984	53	28	1015	937	86	943	84	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896																																
9	954	29	993	68	965	62	51	980	37	986	1016	95	932	89	934	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867																																
1017	49	55	66	994	978	27	962	963	991	40	8	90	933	96	931	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157																																
7	988	957	981	970	54	46	33	25	69	1002	1018	936	91	930	93	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869																																
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757																																
635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	346	677	352	675	272	279	710	731	291	745	718	314	328	306	703	753																																
391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	680	347	674	349	271	321	290	315	287	700	727	744	304	726	711	754																																
385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	673	350	679	348	755	716	742	301	697	733	326	721	292	280	317	270																																
414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	335	692	329	694	756	741	734	288	312	299	295	320	705	712	719	269																																
612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	330	693	336	691	763	316	717	294	736	323	715	282	743	699	300	262																																
412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	696	331	690	333	752	297	308	708	723	286	702	729	313	740	319	273																																
614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	689	334	695	332	266	720	327	704	303	298	739	713	728	309	284	759																																
410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	343	684	337	686	265	698	285	737	324	709	318	307	724	293	730	760																																
616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	338	685	344	683	761	305	311	322	738	722	283	706	707	735	296	264																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	732	701	725	714	310	302	289	281	325	746	762																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

196.

978	1	51	72	22	999	958	28	1005	1020	43	973	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
3	50	977	998	71	24	1004	957	30	45	972	1019	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
49	979	2	23	1000	70	29	1006	956	971	1021	44	952	75	946	77	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894																																
1011	34	964	967	37	1014	57	7	984	993	16	66	945	78	951	76	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132																																
36	963	1010	1013	966	39	983	56	9	18	65	992	87	940	81	942	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892																																
962	1012	35	38	1015	965	8	985	55	64	994	17	82	941	88	939	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134																																
67	997	20	5	982	52	47	1024	974	953	1003	26	944	83	938	85	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890																																
21	68	995	980	53	6	1022	975	48	27	954	1001	937	86	943	84	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896																																
996	19	69	54	4	981	976	46	1023	1002	25	955	95	932	89	934	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867																																
968	1018	41	32	1009	959	14	991	61	58	988	11	90	933	96	931	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157																																
42	969	1016	1007	960	33	989	62	15	12	59	986	936	91	930	93	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869																																
1017	40	970	961	31	1008	63	13	990	987	10	60	929	94	935	92	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	351	676	345	678	722	257	307	328	278	743	702	284	749	764	299	717																																
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	346	677	352	675	259	306	721	742	327	280	748	701	286	301	716	763																																
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	680	347	674	349	305	723	258	279	744	326	285	750	700	715	765	300																																
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	673	350	679	348	755	290	708	711	293	758	313	263	728	737	272	322																																
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	335	692	329	694	292	707	754	757	710	295	727	312	265	274	321	736																																
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	330	693	336	691	706	756	291	294	759	709	264	729	311	320	738	273																																
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	696	331	690	333	323	741	276	261	726	308	303	768	718	697	747	282																																
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	689	334	695	332	277	324	739	724	309	262	766	719	304	283	698	745																																
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	343	684	337	686	740	275	325	310	260	725	720	302	767	746	281	699																																
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	338	685	344	683	712	762	297	288	753	703	270	735	317	314	732	267																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	298	713	760	751	704	289	733	318	271	268	315	730																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	761	296	714	705	287	752	319	269	734	731	266	316																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

197.

1	1023	1022	1021	2	6	19	1005	1004	1003	20	24	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
1018	8	1016	9	11	1013	1000	26	998	27	29	995	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
1012	1011	15	16	1008	13	994	993	33	34	990	31	952	75	946	77	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894																																
18	14	1009	1010	17	1007	36	32	991	992	35	989	945	78	951	76	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132																																
7	1014	10	1015	1017	12	25	996	28	997	999	30	87	940	81	942	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892																																
1019	5	3	4	1020	1024	1001	23	21	22	1002	1006	82	941	88	939	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134																																
55	969	968	967	56	60	37	987	986	985	38	42	944	83	938	85	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890																																
964	62	962	63	65	959	982	44	980	45	47	977	937	86	943	84	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896																																
958	957	69	70	954	67	976	975	51	52	972	49	95	932	89	934	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867																																
72	68	955	956	71	953	54	50	973	974	53	971	90	933	96	931	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157																																
61	960	64	961	963	66	43	978	46	979	981	48	936	91	930	93	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869																																
965	59	57	58	966	970	983	41	39	40	984	988	929	94	935	92	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	351	676	345	678	257	767	766	765	258	262	275	749	748	747	276	280																																
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	346	677	352	675	762	264	760	265	267	757	744	282	742	283	285	739																																
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	680	347	674	349	756	755	271	272	752	269	738	737	289	290	734	287																																
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	673	350	679	348	274	270	753	754	273	751	292	288	735	736	291	733																																
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	335	692	329	694	263	758	266	759	761	268	281	740	284	741	743	286																																
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	330	693	336	691	763	261	259	260	764	768	745	279	277	278	746	750																																
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	696	331	690	333	311	713	712	711	312	316	293	731	730	729	294	298																																
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	689	334	695	332	708	318	706	319	321	703	726	300	724	301	303	721																																
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	343	684	337	686	702	701	325	326	698	323	720	719	307	308	716	305																																
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	338	685	344	683	328	324	699	700	327	697	310	306	717	718	309	715																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	317	704	320	705	707	322	299	722	302	723	725	304																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	709	315	313	314	710	714	727	297	295	296	728	732																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

198.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
15	35	48	42	982	984	971	53	973	47	990	1010	952	75	946	77	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894																																
1011	991	45	966	964	57	970	58	60	980	34	14	945	78	951	76	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132																																
1012	33	46	56	71	956	65	958	969	979	992	13	87	940	81	942	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892																																
1019	998	51	62	66	957	72	955	963	974	27	6	82	941	88	939	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134																																
1008	23	981	64	960	67	954	69	961	44	1002	17	944	83	938	85	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890																																
10	995	976	962	953	70	959	68	63	49	30	1015	937	86	943	84	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896																																
9	29	975	965	61	968	55	967	59	50	996	1016	95	932	89	934	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867																																
1017	997	978	983	43	41	54	972	52	977	28	8	90	933	96	931	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157																																
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869																																
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757																																
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753																																
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	680	347	674	349	271	291	304	298	726	728	715	309	717	303	734	754																																
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	673	350	679	348	755	735	301	710	708	313	714	314	316	724	290	270																																
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	335	692	329	694	756	289	302	312	327	700	321	702	713	723	736	269																																
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	330	693	336	691	763	742	307	318	322	701	328	699	707	718	283	262																																
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	696	331	690	333	752	279	725	320	704	323	698	325	705	300	746	273																																
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	689	334	695	332	266	739	720	706	697	326	703	324	319	305	286	759																																
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	343	684	337	686	265	285	719	709	317	712	311	711	315	306	740	760																																
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	338	685	344	683	761	741	722	727	299	297	310	716	308	721	284	264																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

199.

1020	1018	3	1024	4	6	1002	1000	21	1006	22	24	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
2	17	1010	11	1012	1023	20	35	992	29	994	1005	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
8	12	1011	18	1009	1017	26	30	993	36	991	999	952	75	946	77	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894																																
10	1014	13	1008	15	1015	28	996	31	990	33	997	945	78	951	76	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132																																
1016	1007	16	1013	14	9	998	989	34	995	32	27	87	940	81	942	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892																																
1019	7	1022	1	1021	5	1001	25	1004	19	1003	23	82	941	88	939	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134																																
966	964	57	970	58	60	984	982	39	988	40	42	944	83	938	85	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890																																
56	71	956	65	958	969	38	53	974	47	976	987	937	86	943	84	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896																																
62	66	957	72	955	963	44	48	975	54	973	981	95	932	89	934	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867																																
64	960	67	954	69	961	46	978	49	972	51	979	90	933	96	931	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157																																
962	953	70	959	68	63	980	971	52	977	50	45	936	91	930	93	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869																																
965	61	968	55	967	59	983	43	986	37	985	41	929	94	935	92	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	351	676	345	678	764	762	259	768	260	262	746	744	277	750	278	280																																
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	346	677	352	675	258	273	754	267	756	767	276	291	736	285	738	749																																
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	680	347	674	349	264	268	755	274	753	761	282	286	737	292	735	743																																
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	673	350	679	348	266	758	269	752	271	759	284	740	287	734	289	741																																
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	335	692	329	694	760	751	272	757	270	265	742	733	290	739	288	283																																
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	330	693	336	691	763	263	766	257	765	261	745	281	748	275	747	279																																
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	696	331	690	333	710	708	313	714	314	316	728	726	295	732	296	298																																
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	689	334	695	332	312	327	700	321	702	713	294	309	718	303	720	731																																
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	343	684	337	686	318	322	701	328	699	707	300	304	719	310	717	725																																
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	338	685	344	683	320	704	323	698	325	705	302	722	305	716	307	723																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	706	697	326	703	324	319	724	715	308	721	306	301																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	709	317	712	311	711	315	727	299	730	293	729	297																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

200.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144				
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130				
15	35	69	960	41	980	61	968	49	972	990	1010	952	75	946	77	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894				
1011	991	44	977	72	957	52	969	64	965	34	14	945	78	951	76	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132				
1012	33	984	45	956	65	976	53	964	57	992	13	87	940	81	942	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892				
1019	998	953	68	981	48	961	60	973	56	27	6	82	941	88	939	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134				
1008	23	70	959	42	979	62	967	50	971	1002	17	944	83	938	85	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890				
10	995	43	978	71	958	51	970	63	966	30	1015	937	86	943	84	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896				
9	29	983	46	955	66	975	54	963	58	996	1016	95	932	89	934	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867				
1017	997	954	67	982	47	962	59	974	55	28	8	90	933	96	931	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157				
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869				
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155				
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871				
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153				
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873				
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143				
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670				
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667				
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357				
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356				
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757				
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753				
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	680	347	674	349	271	291	325	704	297	724	317	712	305	716	734	754				
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	673	350	679	348	755	735	300	721	328	701	308	713	320	709	290	270				
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	335	692	329	694	756	289	728	301	700	321	720	309	708	313	736	269				
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	330	693	336	691	763	742	697	324	725	304	705	316	717	312	283	262				
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	696	331	690	333	752	279	326	703	298	723	318	711	306	715	746	273				
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	689	334	695	332	266	739	299	722	327	702	307	714	319	710	286	759				
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	343	684	337	686	265	285	727	302	699	322	719	310	707	314	740	760				
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	338	685	344	683	761	741	698	323	726	303	706	315	718	311	284	264				
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762				
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267				
Inder J. Taneja																https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic					

201.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
16	23	966	987	35	1001	974	58	72	50	959	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
15	65	34	59	31	956	983	1000	48	982	967	1010	952	75	946	77	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894																																
1011	972	998	45	953	989	70	977	36	24	61	14	945	78	951	76	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132																																
1012	997	990	32	56	43	39	64	961	968	975	13	87	940	81	942	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892																																
1019	60	973	38	992	67	971	26	999	955	44	6	82	941	88	939	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134																																
1008	41	52	964	979	30	958	985	57	996	63	17	944	83	938	85	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890																																
10	976	71	960	47	42	995	969	984	53	28	1015	937	86	943	84	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896																																
9	954	29	993	68	965	62	51	980	37	986	1016	95	932	89	934	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867																																
1017	49	55	66	994	978	27	962	963	991	40	8	90	933	96	931	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157																																
7	988	957	981	970	54	46	33	25	69	1002	1018	936	91	930	93	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869																																
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757																																
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	346	677	352	675	272	279	710	731	291	745	718	314	328	306	703	753																																
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	680	347	674	349	271	321	290	315	287	700	727	744	304	726	711	754																																
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	673	350	679	348	755	716	742	301	697	733	326	721	292	280	317	270																																
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	335	692	329	694	756	741	734	288	312	299	295	320	705	712	719	269																																
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	330	693	336	691	763	316	717	294	736	323	715	282	743	699	300	262																																
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	696	331	690	333	752	297	308	708	723	286	702	729	313	740	319	273																																
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	689	334	695	332	266	720	327	704	303	298	739	713	728	309	284	759																																
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	343	684	337	686	265	698	285	737	324	709	318	307	724	293	730	760																																
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	338	685	344	683	761	305	311	322	738	722	283	706	707	735	296	264																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	732	701	725	714	310	302	289	281	325	746	762																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

202.

978	1	51	72	22	999	958	28	1005	1020	43	973	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
3	50	977	998	71	24	1004	957	30	45	972	1019	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
49	979	2	23	1000	70	29	1006	956	971	1021	44	952	75	946	77	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894																																
1011	34	964	967	37	1014	57	7	984	993	16	66	945	78	951	76	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132																																
36	963	1010	1013	966	39	983	56	9	18	65	992	87	940	81	942	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892																																
962	1012	35	38	1015	965	8	985	55	64	994	17	82	941	88	939	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134																																
67	997	20	5	982	52	47	1024	974	953	1003	26	944	83	938	85	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890																																
21	68	995	980	53	6	1022	975	48	27	954	1001	937	86	943	84	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896																																
996	19	69	54	4	981	976	46	1023	1002	25	955	95	932	89	934	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867																																
968	1018	41	32	1009	959	14	991	61	58	988	11	90	933	96	931	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157																																
42	969	1016	1007	960	33	989	62	15	12	59	986	936	91	930	93	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869																																
1017	40	970	961	31	1008	63	13	990	987	10	60	929	94	935	92	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	351	676	345	678	722	257	307	328	278	743	702	284	749	764	299	717																																
635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	346	677	352	675	259	306	721	742	327	280	748	701	286	301	716	763																																
391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	680	347	674	349	305	723	258	279	744	326	285	750	700	715	765	300																																
385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	673	350	679	348	755	290	708	711	293	758	313	263	728	737	272	322																																
414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	335	692	329	694	292	707	754	757	710	295	727	312	265	274	321	736																																
612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	330	693	336	691	706	756	291	294	759	709	264	729	311	320	738	273																																
412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	696	331	690	333	323	741	276	261	726	308	303	768	718	697	747	282																																
614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	689	334	695	332	277	324	739	724	309	262	766	719	304	283	698	745																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	343	684	337	686	740	275	325	310	260	725	720	302	767	746	281	699																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	338	685	344	683	712	762	297	288	753	703	270	735	317	314	732	267																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	298	713	760	751	704	289	733	318	271	268	315	730																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	761	296	714	705	287	752	319	269	734	731	266	316																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

203.

1	1023	1022	1021	2	6	19	1005	1004	1003	20	24	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
1018	8	1016	9	11	1013	1000	26	998	27	29	995	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
1012	1011	15	16	1008	13	994	993	33	34	990	31	952	75	946	77	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894																																
18	14	1009	1010	17	1007	36	32	991	992	35	989	945	78	951	76	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132																																
7	1014	10	1015	1017	12	25	996	28	997	999	30	87	940	81	942	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892																																
1019	5	3	4	1020	1024	1001	23	21	22	1002	1006	82	941	88	939	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134																																
55	969	968	967	56	60	37	987	986	985	38	42	944	83	938	85	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890																																
964	62	962	63	65	959	982	44	980	45	47	977	937	86	943	84	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896																																
958	957	69	70	954	67	976	975	51	52	972	49	95	932	89	934	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867																																
72	68	955	956	71	953	54	50	973	974	53	971	90	933	96	931	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157																																
61	960	64	961	963	66	43	978	46	979	981	48	936	91	930	93	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869																																
965	59	57	58	966	970	983	41	39	40	984	988	929	94	935	92	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	351	676	345	678	257	767	766	765	258	262	275	749	748	747	276	280																																
635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	346	677	352	675	762	264	760	265	267	757	744	282	742	283	285	739																																
391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	680	347	674	349	756	755	271	272	752	269	738	737	289	290	734	287																																
385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	673	350	679	348	274	270	753	754	273	751	292	288	735	736	291	733																																
414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	335	692	329	694	263	758	266	759	761	268	281	740	284	741	743	286																																
612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	330	693	336	691	763	261	259	260	764	768	745	279	277	278	746	750																																
412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	696	331	690	333	311	713	712	711	312	316	293	731	730	729	294	298																																
614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	689	334	695	332	708	318	706	319	321	703	726	300	724	301	303	721																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	343	684	337	686	702	701	325	326	698	323	720	719	307	308	716	305																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	338	685	344	683	328	324	699	700	327	697	310	306	717	718	309	715																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	317	704	320	705	707	322	299	722	302	723	725	304																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	709	315	313	314	710	714	727	297	295	296	728	732																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

204.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
15	35	48	42	982	984	971	53	973	47	990	1010	952	75	946	77	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894
1011	991	45	966	964	57	970	58	60	980	34	14	945	78	951	76	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132
1012	33	46	56	71	956	65	958	969	979	992	13	87	940	81	942	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892
1019	998	51	62	66	957	72	955	963	974	27	6	82	941	88	939	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134
1008	23	981	64	960	67	954	69	961	44	1002	17	944	83	938	85	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890
10	995	976	962	953	70	959	68	63	49	30	1015	937	86	943	84	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896
9	29	975	965	61	968	55	967	59	50	996	1016	95	932	89	934	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867
1017	997	978	983	43	41	54	972	52	977	28	8	90	933	96	931	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757
635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753
391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	680	347	674	349	271	291	304	298	726	728	715	309	717	303	734	754
385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	673	350	679	348	755	735	301	710	708	313	714	314	316	724	290	270
414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	335	692	329	694	756	289	302	312	327	700	321	702	713	723	736	269
612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	330	693	336	691	763	742	307	318	322	701	328	699	707	718	283	262
412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	696	331	690	333	752	279	725	320	704	323	698	325	705	300	746	273
614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	689	334	695	332	266	739	720	706	697	326	703	324	319	305	286	759
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	343	684	337	686	265	285	719	709	317	712	311	711	315	306	740	760
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	338	685	344	683	761	741	722	727	299	297	310	716	308	721	284	264
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267

205.

1020	1018	3	1024	4	6	1002	1000	21	1006	22	24	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
2	17	1010	11	1012	1023	20	35	992	29	994	1005	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
8	12	1011	18	1009	1017	26	30	993	36	991	999	952	75	946	77	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894																																
10	1014	13	1008	15	1015	28	996	31	990	33	997	945	78	951	76	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132																																
1016	1007	16	1013	14	9	998	989	34	995	32	27	87	940	81	942	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892																																
1019	7	1022	1	1021	5	1001	25	1004	19	1003	23	82	941	88	939	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134																																
966	964	57	970	58	60	984	982	39	988	40	42	944	83	938	85	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890																																
56	71	956	65	958	969	38	53	974	47	976	987	937	86	943	84	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896																																
62	66	957	72	955	963	44	48	975	54	973	981	95	932	89	934	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867																																
64	960	67	954	69	961	46	978	49	972	51	979	90	933	96	931	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157																																
962	953	70	959	68	63	980	971	52	977	50	45	936	91	930	93	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869																																
965	61	968	55	967	59	983	43	986	37	985	41	929	94	935	92	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	351	676	345	678	764	762	259	768	260	262	746	744	277	750	278	280																																
635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	346	677	352	675	258	273	754	267	756	767	276	291	736	285	738	749																																
391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	680	347	674	349	264	268	755	274	753	761	282	286	737	292	735	743																																
385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	673	350	679	348	266	758	269	752	271	759	284	740	287	734	289	741																																
414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	335	692	329	694	760	751	272	757	270	265	742	733	290	739	288	283																																
612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	330	693	336	691	763	263	766	257	765	261	745	281	748	275	747	279																																
412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	696	331	690	333	710	708	313	714	314	316	728	726	295	732	296	298																																
614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	689	334	695	332	312	327	700	321	702	713	294	309	718	303	720	731																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	343	684	337	686	318	322	701	328	699	707	300	304	719	310	717	725																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	338	685	344	683	320	704	323	698	325	705	302	722	305	716	307	723																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	706	697	326	703	324	319	724	715	308	721	306	301																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	709	317	712	311	711	315	727	299	730	293	729	297																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

206.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
15	35	69	960	41	980	61	968	49	972	990	1010	952	75	946	77	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894
1011	991	44	977	72	957	52	969	64	965	34	14	945	78	951	76	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132
1012	33	984	45	956	65	976	53	964	57	992	13	87	940	81	942	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892
1019	998	953	68	981	48	961	60	973	56	27	6	82	941	88	939	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134
1008	23	70	959	42	979	62	967	50	971	1002	17	944	83	938	85	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890
10	995	43	978	71	958	51	970	63	966	30	1015	937	86	943	84	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896
9	29	983	46	955	66	975	54	963	58	996	1016	95	932	89	934	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867
1017	997	954	67	982	47	962	59	974	55	28	8	90	933	96	931	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757
635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753
391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	680	347	674	349	271	291	325	704	297	724	317	712	305	716	734	754
385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	673	350	679	348	755	735	300	721	328	701	308	713	320	709	290	270
414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	335	692	329	694	756	289	728	301	700	321	720	309	708	313	736	269
612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	330	693	336	691	763	742	697	324	725	304	705	316	717	312	283	262
412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	696	331	690	333	752	279	326	703	298	723	318	711	306	715	746	273
614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	689	334	695	332	266	739	299	722	327	702	307	714	319	710	286	759
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	343	684	337	686	265	285	727	302	699	322	719	310	707	314	740	760
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	338	685	344	683	761	741	698	323	726	303	706	315	718	311	284	264
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267

207.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
16	23	966	987	35	1001	974	58	72	50	959	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
15	65	34	59	31	956	983	1000	48	982	967	1010	952	75	946	77	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894																																
1011	972	998	45	953	989	70	977	36	24	61	14	945	78	951	76	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132																																
1012	997	990	32	56	43	39	64	961	968	975	13	87	940	81	942	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892																																
1019	60	973	38	992	67	971	26	999	955	44	6	82	941	88	939	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134																																
1008	41	52	964	979	30	958	985	57	996	63	17	944	83	938	85	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890																																
10	976	71	960	47	42	995	969	984	53	28	1015	937	86	943	84	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896																																
9	954	29	993	68	965	62	51	980	37	986	1016	95	932	89	934	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867																																
1017	49	55	66	994	978	27	962	963	991	40	8	90	933	96	931	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157																																
7	988	957	981	970	54	46	33	25	69	1002	1018	936	91	930	93	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869																																
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757																																
635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	346	677	352	675	272	279	710	731	291	745	718	314	328	306	703	753																																
391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	680	347	674	349	271	321	290	315	287	700	727	744	304	726	711	754																																
385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	673	350	679	348	755	716	742	301	697	733	326	721	292	280	317	270																																
414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	335	692	329	694	756	741	734	288	312	299	295	320	705	712	719	269																																
612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	330	693	336	691	763	316	717	294	736	323	715	282	743	699	300	262																																
412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	696	331	690	333	752	297	308	708	723	286	702	729	313	740	319	273																																
614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	689	334	695	332	266	720	327	704	303	298	739	713	728	309	284	759																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	343	684	337	686	265	698	285	737	324	709	318	307	724	293	730	760																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	338	685	344	683	761	305	311	322	738	722	283	706	707	735	296	264																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	732	701	725	714	310	302	289	281	325	746	762																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

208.

978	1	51	72	22	999	958	28	1005	1020	43	973	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144												
3	50	977	998	71	24	1004	957	30	45	972	1019	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130												
49	979	2	23	1000	70	29	1006	956	971	1021	44	952	75	946	77	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894												
1011	34	964	967	37	1014	57	7	984	993	16	66	945	78	951	76	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132												
36	963	1010	1013	966	39	983	56	9	18	65	992	87	940	81	942	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892												
962	1012	35	38	1015	965	8	985	55	64	994	17	82	941	88	939	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134												
67	997	20	5	982	52	47	1024	974	953	1003	26	944	83	938	85	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890												
21	68	995	980	53	6	1022	975	48	27	954	1001	937	86	943	84	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896												
996	19	69	54	4	981	976	46	1023	1002	25	955	95	932	89	934	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867												
968	1018	41	32	1009	959	14	991	61	58	988	11	90	933	96	931	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157												
42	969	1016	1007	960	33	989	62	15	12	59	986	936	91	930	93	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869												
1017	40	970	961	31	1008	63	13	990	987	10	60	929	94	935	92	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155												
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871												
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153												
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873												
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143												
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670												
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667												
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357												
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356												
389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	351	676	345	678	722	257	307	328	278	743	702	284	749	764	299	717												
635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	346	677	352	675	259	306	721	742	327	280	748	701	286	301	716	763												
391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	680	347	674	349	305	723	258	279	744	326	285	750	700	715	765	300												
385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	673	350	679	348	755	290	708	711	293	758	313	263	728	737	272	322												
414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	335	692	329	694	292	707	754	757	710	295	727	312	265	274	321	736												
612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	330	693	336	691	706	756	291	294	759	709	264	729	311	320	738	273												
412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	696	331	690	333	323	741	276	261	726	308	303	768	718	697	747	282												
614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	689	334	695	332	277	324	739	724	309	262	766	719	304	283	698	745												
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	343	684	337	686	740	275	325	310	260	725	720	302	767	746	281	699												
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	338	685	344	683	712	762	297	288	753	703	270	735	317	314	732	267												
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	298	713	760	751	704	289	733	318	271	268	315	730												
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	761	296	714	705	287	752	319	269	734	731	266	316												
Inder J. Taneja																https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic													

209.

1	1023	1022	1021	2	6	19	1005	1004	1003	20	24	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
1018	8	1016	9	11	1013	1000	26	998	27	29	995	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
1012	1011	15	16	1008	13	994	993	33	34	990	31	952	75	946	77	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894
18	14	1009	1010	17	1007	36	32	991	992	35	989	945	78	951	76	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132
7	1014	10	1015	1017	12	25	996	28	997	999	30	87	940	81	942	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892
1019	5	3	4	1020	1024	1001	23	21	22	1002	1006	82	941	88	939	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134
55	969	968	967	56	60	37	987	986	985	38	42	944	83	938	85	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890
964	62	962	63	65	959	982	44	980	45	47	977	937	86	943	84	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896
958	957	69	70	954	67	976	975	51	52	972	49	95	932	89	934	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867
72	68	955	956	71	953	54	50	973	974	53	971	90	933	96	931	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157
61	960	64	961	963	66	43	978	46	979	981	48	936	91	930	93	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869
965	59	57	58	966	970	983	41	39	40	984	988	929	94	935	92	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356
389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	351	676	345	678	257	767	766	765	258	262	275	749	748	747	276	280
635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	346	677	352	675	762	264	760	265	267	757	744	282	742	283	285	739
391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	680	347	674	349	756	755	271	272	752	269	738	737	289	290	734	287
385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	673	350	679	348	274	270	753	754	273	751	292	288	735	736	291	733
414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	335	692	329	694	263	758	266	759	761	268	281	740	284	741	743	286
612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	330	693	336	691	763	261	259	260	764	768	745	279	277	278	746	750
412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	696	331	690	333	311	713	712	711	312	316	293	731	730	729	294	298
614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	689	334	695	332	708	318	706	319	321	703	726	300	724	301	303	721
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	343	684	337	686	702	701	325	326	698	323	720	719	307	308	716	305
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	338	685	344	683	328	324	699	700	327	697	310	306	717	718	309	715
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	317	704	320	705	707	322	299	722	302	723	725	304
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	709	315	313	314	710	714	727	297	295	296	728	732

210.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
15	35	48	42	982	984	971	53	973	47	990	1010	952	75	946	77	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
1011	991	45	966	964	57	970	58	60	980	34	14	945	78	951	76	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
1012	33	46	56	71	956	65	958	969	979	992	13	87	940	81	942	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892																																
1019	998	51	62	66	957	72	955	963	974	27	6	82	941	88	939	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134																																
1008	23	981	64	960	67	954	69	961	44	1002	17	944	83	938	85	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890																																
10	995	976	962	953	70	959	68	63	49	30	1015	937	86	943	84	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896																																
9	29	975	965	61	968	55	967	59	50	996	1016	95	932	89	934	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867																																
1017	997	978	983	43	41	54	972	52	977	28	8	90	933	96	931	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157																																
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869																																
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757																																
635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753																																
391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	680	347	674	349	271	291	304	298	726	728	715	309	717	303	734	754																																
385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	673	350	679	348	755	735	301	710	708	313	714	314	316	724	290	270																																
414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	335	692	329	694	756	289	302	312	327	700	321	702	713	723	736	269																																
612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	330	693	336	691	763	742	307	318	322	701	328	699	707	718	283	262																																
412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	696	331	690	333	752	279	725	320	704	323	698	325	705	300	746	273																																
614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	689	334	695	332	266	739	720	706	697	326	703	324	319	305	286	759																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	343	684	337	686	265	285	719	709	317	712	311	711	315	306	740	760																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	338	685	344	683	761	741	722	727	299	297	310	716	308	721	284	264																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

211.

1020	1018	3	1024	4	6	1002	1000	21	1006	22	24	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																										
2	17	1010	11	1012	1023	20	35	992	29	994	1005	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																										
8	12	1011	18	1009	1017	26	30	993	36	991	999	952	75	946	77	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																										
10	1014	13	1008	15	1015	28	996	31	990	33	997	945	78	951	76	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																										
1016	1007	16	1013	14	9	998	989	34	995	32	27	87	940	81	942	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892																										
1019	7	1022	1	1021	5	1001	25	1004	19	1003	23	82	941	88	939	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134																										
966	964	57	970	58	60	984	982	39	988	40	42	944	83	938	85	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890																										
56	71	956	65	958	969	38	53	974	47	976	987	937	86	943	84	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896																										
62	66	957	72	955	963	44	48	975	54	973	981	95	932	89	934	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867																										
64	960	67	954	69	961	46	978	49	972	51	979	90	933	96	931	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157																										
962	953	70	959	68	63	980	971	52	977	50	45	936	91	930	93	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869																										
965	61	968	55	967	59	983	43	986	37	985	41	929	94	935	92	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155																										
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																										
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																										
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																										
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																										
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																										
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																										
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																										
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																										
389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	351	676	345	678	764	762	259	768	260	262	746	744	277	750	278	280																										
635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	346	677	352	675	258	273	754	267	756	767	276	291	736	285	738	749																										
391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	680	347	674	349	264	268	755	274	753	761	282	286	737	292	735	743																										
385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	673	350	679	348	266	758	269	752	271	759	284	740	287	734	289	741																										
414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	335	692	329	694	760	751	272	757	270	265	742	733	290	739	288	283																										
612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	330	693	336	691	763	263	766	257	765	261	745	281	748	275	747	279																										
412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	696	331	690	333	710	708	313	714	314	316	728	726	295	732	296	298																										
614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	689	334	695	332	312	327	700	321	702	713	294	309	718	303	720	731																										
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	343	684	337	686	318	322	701	328	699	707	300	304	719	310	717	725																										
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	338	685	344	683	320	704	323	698	325	705	302	722	305	716	307	723																										
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	706	697	326	703	324	319	724	715	308	721	306	301																										
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	709	317	712	311	711	315	727	299	730	293	729	297																										
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/														https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic													

212.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144				
16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130				
15	35	69	960	41	980	61	968	49	972	990	1010	952	75	946	77	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894				
1011	991	44	977	72	957	52	969	64	965	34	14	945	78	951	76	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132				
1012	33	984	45	956	65	976	53	964	57	992	13	87	940	81	942	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892				
1019	998	953	68	981	48	961	60	973	56	27	6	82	941	88	939	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134				
1008	23	70	959	42	979	62	967	50	971	1002	17	944	83	938	85	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890				
10	995	43	978	71	958	51	970	63	966	30	1015	937	86	943	84	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896				
9	29	983	46	955	66	975	54	963	58	996	1016	95	932	89	934	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867				
1017	997	954	67	982	47	962	59	974	55	28	8	90	933	96	931	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157				
7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	936	91	930	93	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869				
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155				
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871				
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153				
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873				
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143				
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670				
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667				
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357				
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356				
389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757				
635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	346	677	352	675	272	737	732	294	730	296	292	282	744	280	738	753				
391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	680	347	674	349	271	291	325	704	297	724	317	712	305	716	734	754				
385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	673	350	679	348	755	735	300	721	328	701	308	713	320	709	290	270				
414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	335	692	329	694	756	289	728	301	700	321	720	309	708	313	736	269				
612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	330	693	336	691	763	742	697	324	725	304	705	316	717	312	283	262				
412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	696	331	690	333	752	279	326	703	298	723	318	711	306	715	746	273				
614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	689	334	695	332	266	739	299	722	327	702	307	714	319	710	286	759				
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	343	684	337	686	265	285	727	302	699	322	719	310	707	314	740	760				
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	338	685	344	683	761	741	698	323	726	303	706	315	718	311	284	264				
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	287	293	731	295	729	733	743	281	745	288	762				
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267				
Inder J. Taneja																https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic					

213.

1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	79	948	73	950	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
16	23	966	987	35	1001	974	58	72	50	959	1009	74	949	80	947	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
15	65	34	59	31	956	983	1000	48	982	967	1010	952	75	946	77	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
1011	972	998	45	953	989	70	977	36	24	61	14	945	78	951	76	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
1012	997	990	32	56	43	39	64	961	968	975	13	87	940	81	942	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892																																
1019	60	973	38	992	67	971	26	999	955	44	6	82	941	88	939	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134																																
1008	41	52	964	979	30	958	985	57	996	63	17	944	83	938	85	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890																																
10	976	71	960	47	42	995	969	984	53	28	1015	937	86	943	84	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896																																
9	954	29	993	68	965	62	51	980	37	986	1016	95	932	89	934	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867																																
1017	49	55	66	994	978	27	962	963	991	40	8	90	933	96	931	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157																																
7	988	957	981	970	54	46	33	25	69	1002	1018	936	91	930	93	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869																																
12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	929	94	935	92	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155																																
127	900	121	902	119	908	113	910	111	916	105	918	103	924	97	926	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
122	901	128	899	114	909	120	907	106	917	112	915	98	925	104	923	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
904	123	898	125	912	115	906	117	920	107	914	109	928	99	922	101	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
897	126	903	124	905	118	911	116	913	110	919	108	921	102	927	100	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	383	644	377	646	375	652	369	654	367	660	361	662	359	668	353	670																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	378	645	384	643	370	653	376	651	362	661	368	659	354	669	360	667																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	648	379	642	381	656	371	650	373	664	363	658	365	672	355	666	357																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	641	382	647	380	649	374	655	372	657	366	663	364	665	358	671	356																																
389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	351	676	345	678	758	767	259	765	261	257	278	748	276	750	274	757																																
635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	346	677	352	675	272	279	710	731	291	745	718	314	328	306	703	753																																
391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	680	347	674	349	271	321	290	315	287	700	727	744	304	726	711	754																																
385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	673	350	679	348	755	716	742	301	697	733	326	721	292	280	317	270																																
414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	335	692	329	694	756	741	734	288	312	299	295	320	705	712	719	269																																
612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	330	693	336	691	763	316	717	294	736	323	715	282	743	699	300	262																																
412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	696	331	690	333	752	297	308	708	723	286	702	729	313	740	319	273																																
614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	689	334	695	332	266	720	327	704	303	298	739	713	728	309	284	759																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	343	684	337	686	265	698	285	737	324	709	318	307	724	293	730	760																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	338	685	344	683	761	305	311	322	738	722	283	706	707	735	296	264																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	688	339	682	341	263	732	701	725	714	310	302	289	281	325	746	762																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	681	342	687	340	268	258	766	260	764	768	747	277	749	275	751	267																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

214.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132
95	932	89	934	978	1	51	72	22	999	958	28	1005	1020	43	973	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892
90	933	96	931	3	50	977	998	71	24	1004	957	30	45	972	1019	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134
936	91	930	93	49	979	2	23	1000	70	29	1006	956	971	1021	44	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890
929	94	935	92	1011	34	964	967	37	1014	57	7	984	993	16	66	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896
87	940	81	942	36	963	1010	1013	966	39	983	56	9	18	65	992	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867
82	941	88	939	962	1012	35	38	1015	965	8	985	55	64	994	17	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157
944	83	938	85	67	997	20	5	982	52	47	1024	974	953	1003	26	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869
937	86	943	84	21	68	995	980	53	6	1022	975	48	27	954	1001	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155
79	948	73	950	996	19	69	54	4	981	976	46	1023	1002	25	955	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871
74	949	80	947	968	1018	41	32	1009	959	14	991	61	58	988	11	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153
952	75	946	77	42	969	1016	1007	960	33	989	62	15	12	59	986	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
945	78	951	76	1017	40	970	961	31	1008	63	13	990	987	10	60	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726
389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292
635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297
391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298
385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729
414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	409	664	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697

215.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144				
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130				
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894				
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132				
95	932	89	934	1	1023	1022	1021	2	6	19	1005	1004	1003	20	24	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892				
90	933	96	931	1018	8	1016	9	11	1013	1000	26	998	27	29	995	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134				
936	91	930	93	1012	1011	15	16	1008	13	994	993	33	34	990	31	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890				
929	94	935	92	18	14	1009	1010	17	1007	36	32	991	992	35	989	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896				
87	940	81	942	7	1014	10	1015	1017	12	25	996	28	997	999	30	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867				
82	941	88	939	1019	5	3	4	1020	1024	1001	23	21	22	1002	1006	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157				
944	83	938	85	55	969	968	967	56	60	37	987	986	985	38	42	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869				
937	86	943	84	964	62	962	63	65	959	982	44	980	45	47	977	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155				
79	948	73	950	958	957	69	70	954	67	976	975	51	52	972	49	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871				
74	949	80	947	72	68	955	956	71	953	54	50	973	974	53	971	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153				
952	75	946	77	61	960	64	961	963	66	43	978	46	979	981	48	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873				
945	78	951	76	965	59	57	58	966	970	983	41	39	40	984	988	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143				
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295				
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732				
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731				
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726				
389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292				
635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297				
391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298				
385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729				
414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327				
612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700				
412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699				
614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694				
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324				
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	409	664	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329				
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330				
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697				
Inder J. Taneja																https://numbers-magic.com/														@NumbersMagic					

216.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892																																
90	933	96	931	16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134																																
936	91	930	93	15	35	48	42	982	984	971	53	973	47	990	1010	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890																																
929	94	935	92	1011	991	45	966	964	57	970	58	60	980	34	14	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896																																
87	940	81	942	1012	33	46	56	71	956	65	958	969	979	992	13	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867																																
82	941	88	939	1019	998	51	62	66	957	72	955	963	974	27	6	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157																																
944	83	938	85	1008	23	981	64	960	67	954	69	961	44	1002	17	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869																																
937	86	943	84	10	995	976	962	953	70	959	68	63	49	30	1015	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155																																
79	948	73	950	9	29	975	965	61	968	55	967	59	50	996	1016	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
74	949	80	947	1017	997	978	983	43	41	54	972	52	977	28	8	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
952	75	946	77	7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

217.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
95	932	89	934	1020	1018	3	1024	4	6	1002	1000	21	1006	22	24	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892																																
90	933	96	931	2	17	1010	11	1012	1023	20	35	992	29	994	1005	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134																																
936	91	930	93	8	12	1011	18	1009	1017	26	30	993	36	991	999	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890																																
929	94	935	92	10	1014	13	1008	15	1015	28	996	31	990	33	997	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896																																
87	940	81	942	1016	1007	16	1013	14	9	998	989	34	995	32	27	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867																																
82	941	88	939	1019	7	1022	1	1021	5	1001	25	1004	19	1003	23	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157																																
944	83	938	85	966	964	57	970	58	60	984	982	39	988	40	42	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869																																
937	86	943	84	56	71	956	65	958	969	38	53	974	47	976	987	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155																																
79	948	73	950	62	66	957	72	955	963	44	48	975	54	973	981	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
74	949	80	947	64	960	67	954	69	961	46	978	49	972	51	979	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
952	75	946	77	962	953	70	959	68	63	980	971	52	977	50	45	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	965	61	968	55	967	59	983	43	986	37	985	41	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	409	664	650	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

218.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892																																
90	933	96	931	16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134																																
936	91	930	93	15	35	69	960	41	980	61	968	49	972	990	1010	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890																																
929	94	935	92	1011	991	44	977	72	957	52	969	64	965	34	14	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896																																
87	940	81	942	1012	33	984	45	956	65	976	53	964	57	992	13	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867																																
82	941	88	939	1019	998	953	68	981	48	961	60	973	56	27	6	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157																																
944	83	938	85	1008	23	70	959	42	979	62	967	50	971	1002	17	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869																																
937	86	943	84	10	995	43	978	71	958	51	970	63	966	30	1015	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155																																
79	948	73	950	9	29	983	46	955	66	975	54	963	58	996	1016	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
74	949	80	947	1017	997	954	67	982	47	962	59	974	55	28	8	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
952	75	946	77	7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	409	664	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

219.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892																																
90	933	96	931	16	23	966	987	35	1001	974	58	72	50	959	1009	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134																																
936	91	930	93	15	65	34	59	31	956	983	1000	48	982	967	1010	135	861	828	217	230	240	255	772	249	774	785	795	808	197	164	890																																
929	94	935	92	1011	972	998	45	953	989	70	977	36	24	61	14	129	847	835	814	235	246	250	773	256	771	779	790	211	190	178	896																																
87	940	81	942	1012	997	990	32	56	43	39	64	961	968	975	13	158	841	824	207	797	248	776	251	770	253	777	228	818	201	184	867																																
82	941	88	939	1019	60	973	38	992	67	971	26	999	955	44	6	868	183	194	811	792	778	769	254	775	252	247	233	214	831	842	157																																
944	83	938	85	1008	41	52	964	979	30	958	985	57	996	63	17	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869																																
937	86	943	84	10	976	71	960	47	42	995	969	984	53	28	1015	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155																																
79	948	73	950	9	954	29	993	68	965	62	51	980	37	986	1016	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
74	949	80	947	1017	49	55	66	994	978	27	962	963	991	40	8	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
952	75	946	77	7	988	957	981	970	54	46	33	25	69	1002	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	572	473	486	496	511	516	505	518	529	539	552	453	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	579	558	491	502	506	517	512	515	523	534	467	446	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	568	463	541	504	520	507	514	509	521	484	562	457	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	450	555	536	522	513	510	519	508	503	489	470	575	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

220.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132																																
95	932	89	934	978	1	51	72	22	999	958	28	1005	1020	43	973	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892																																
90	933	96	931	3	50	977	998	71	24	1004	957	30	45	972	1019	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134																																
936	91	930	93	49	979	2	23	1000	70	29	1006	956	971	1021	44	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890																																
929	94	935	92	1011	34	964	967	37	1014	57	7	984	993	16	66	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896																																
87	940	81	942	36	963	1010	1013	966	39	983	56	9	18	65	992	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867																																
82	941	88	939	962	1012	35	38	1015	965	8	985	55	64	994	17	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157																																
944	83	938	85	67	997	20	5	982	52	47	1024	974	953	1003	26	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869																																
937	86	943	84	21	68	995	980	53	6	1022	975	48	27	954	1001	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155																																
79	948	73	950	996	19	69	54	4	981	976	46	1023	1002	25	955	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871																																
74	949	80	947	968	1018	41	32	1009	959	14	991	61	58	988	11	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153																																
952	75	946	77	42	969	1016	1007	960	33	989	62	15	12	59	986	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	1017	40	970	961	31	1008	63	13	990	987	10	60	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

221.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132																																
95	932	89	934	1	1023	1022	1021	2	6	19	1005	1004	1003	20	24	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892																																
90	933	96	931	1018	8	1016	9	11	1013	1000	26	998	27	29	995	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134																																
936	91	930	93	1012	1011	15	16	1008	13	994	993	33	34	990	31	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890																																
929	94	935	92	18	14	1009	1010	17	1007	36	32	991	992	35	989	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896																																
87	940	81	942	7	1014	10	1015	1017	12	25	996	28	997	999	30	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867																																
82	941	88	939	1019	5	3	4	1020	1024	1001	23	21	22	1002	1006	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157																																
944	83	938	85	55	969	968	967	56	60	37	987	986	985	38	42	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869																																
937	86	943	84	964	62	962	63	65	959	982	44	980	45	47	977	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155																																
79	948	73	950	958	957	69	70	954	67	976	975	51	52	972	49	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871																																
74	949	80	947	72	68	955	956	71	953	54	50	973	974	53	971	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153																																
952	75	946	77	61	960	64	961	963	66	43	978	46	979	981	48	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	965	59	57	58	966	970	983	41	39	40	984	988	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

222.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892
90	933	96	931	16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134
936	91	930	93	15	35	48	42	982	984	971	53	973	47	990	1010	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890
929	94	935	92	1011	991	45	966	964	57	970	58	60	980	34	14	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896
87	940	81	942	1012	33	46	56	71	956	65	958	969	979	992	13	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867
82	941	88	939	1019	998	51	62	66	957	72	955	963	974	27	6	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157
944	83	938	85	1008	23	981	64	960	67	954	69	961	44	1002	17	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869
937	86	943	84	10	995	976	962	953	70	959	68	63	49	30	1015	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155
79	948	73	950	9	29	975	965	61	968	55	967	59	50	996	1016	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871
74	949	80	947	1017	997	978	983	43	41	54	972	52	977	28	8	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153
952	75	946	77	7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732
387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731
637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726
389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292
635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297
391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298
385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729
414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697

223.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132																																
95	932	89	934	1020	1018	3	1024	4	6	1002	1000	21	1006	22	24	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892																																
90	933	96	931	2	17	1010	11	1012	1023	20	35	992	29	994	1005	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134																																
936	91	930	93	8	12	1011	18	1009	1017	26	30	993	36	991	999	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890																																
929	94	935	92	10	1014	13	1008	15	1015	28	996	31	990	33	997	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896																																
87	940	81	942	1016	1007	16	1013	14	9	998	989	34	995	32	27	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867																																
82	941	88	939	1019	7	1022	1	1021	5	1001	25	1004	19	1003	23	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157																																
944	83	938	85	966	964	57	970	58	60	984	982	39	988	40	42	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869																																
937	86	943	84	56	71	956	65	958	969	38	53	974	47	976	987	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155																																
79	948	73	950	62	66	957	72	955	963	44	48	975	54	973	981	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871																																
74	949	80	947	64	960	67	954	69	961	46	978	49	972	51	979	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153																																
952	75	946	77	962	953	70	959	68	63	980	971	52	977	50	45	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	965	61	968	55	967	59	983	43	986	37	985	41	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

224.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892
90	933	96	931	16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134
936	91	930	93	15	35	69	960	41	980	61	968	49	972	990	1010	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890
929	94	935	92	1011	991	44	977	72	957	52	969	64	965	34	14	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896
87	940	81	942	1012	33	984	45	956	65	976	53	964	57	992	13	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867
82	941	88	939	1019	998	953	68	981	48	961	60	973	56	27	6	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157
944	83	938	85	1008	23	70	959	42	979	62	967	50	971	1002	17	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869
937	86	943	84	10	995	43	978	71	958	51	970	63	966	30	1015	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155
79	948	73	950	9	29	983	46	955	66	975	54	963	58	996	1016	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871
74	949	80	947	1017	997	954	67	982	47	962	59	974	55	28	8	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153
952	75	946	77	7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732
387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731
637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726
389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292
635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297
391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298
385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729
414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

225.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	794	185	235	256	206	815	774	212	821	836	227	789	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	187	234	793	814	255	208	820	773	214	229	788	835	864	132																																
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	233	795	186	207	816	254	213	822	772	787	837	228	162	892																																
90	933	96	931	16	23	966	987	35	1001	974	58	72	50	959	1009	891	163	827	218	780	783	221	830	241	191	800	809	200	250	862	134																																
936	91	930	93	15	65	34	59	31	956	983	1000	48	982	967	1010	135	861	220	779	826	829	782	223	799	240	193	202	249	808	164	890																																
929	94	935	92	1011	972	998	45	953	989	70	977	36	24	61	14	129	847	778	828	219	222	831	781	192	801	239	248	810	201	178	896																																
87	940	81	942	1012	997	990	32	56	43	39	64	961	968	975	13	158	841	251	813	204	189	798	236	231	840	790	769	819	210	184	867																																
82	941	88	939	1019	60	973	38	992	67	971	26	999	955	44	6	868	183	205	252	811	796	237	190	838	791	232	211	770	817	842	157																																
944	83	938	85	1008	41	52	964	979	30	958	985	57	996	63	17	156	843	812	203	253	238	188	797	792	230	839	818	209	771	182	869																																
937	86	943	84	10	976	71	960	47	42	995	969	984	53	28	1015	870	181	784	834	225	216	825	775	198	807	245	242	804	195	844	155																																
79	948	73	950	9	954	29	993	68	965	62	51	980	37	986	1016	154	845	226	785	832	823	776	217	805	246	199	196	243	802	180	871																																
74	949	80	947	1017	49	55	66	994	978	27	962	963	991	40	8	872	179	833	224	786	777	215	824	247	197	806	803	194	244	846	153																																
952	75	946	77	7	988	957	981	970	54	46	33	25	69	1002	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	538	441	491	512	462	559	518	468	565	580	483	533	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	443	490	537	558	511	464	564	517	470	485	532	579	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	489	539	442	463	560	510	469	566	516	531	581	484	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	571	474	524	527	477	574	497	447	544	553	456	506	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	476	523	570	573	526	479	543	496	449	458	505	552	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	522	572	475	478	575	525	448	545	495	504	554	457	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	507	557	460	445	542	492	487	584	534	513	563	466	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	461	508	555	540	493	446	582	535	488	467	514	561	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	556	459	509	494	444	541	536	486	583	562	465	515	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	528	578	481	472	569	519	454	551	501	498	548	451	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	482	529	576	567	520	473	549	502	455	452	499	546	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	577	480	530	521	471	568	503	453	550	547	450	500	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

226.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132																																
95	932	89	934	978	1	51	72	22	999	958	28	1005	1020	43	973	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892																																
90	933	96	931	3	50	977	998	71	24	1004	957	30	45	972	1019	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134																																
936	91	930	93	49	979	2	23	1000	70	29	1006	956	971	1021	44	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890																																
929	94	935	92	1011	34	964	967	37	1014	57	7	984	993	16	66	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896																																
87	940	81	942	36	963	1010	1013	966	39	983	56	9	18	65	992	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867																																
82	941	88	939	962	1012	35	38	1015	965	8	985	55	64	994	17	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157																																
944	83	938	85	67	997	20	5	982	52	47	1024	974	953	1003	26	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869																																
937	86	943	84	21	68	995	980	53	6	1022	975	48	27	954	1001	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155																																
79	948	73	950	996	19	69	54	4	981	976	46	1023	1002	25	955	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871																																
74	949	80	947	968	1018	41	32	1009	959	14	991	61	58	988	11	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153																																
952	75	946	77	42	969	1016	1007	960	33	989	62	15	12	59	986	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	1017	40	970	961	31	1008	63	13	990	987	10	60	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	495	548	441	566	496	547	442	565	497	546	443	564	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	458	549	512	531	457	550	511	532	456	551	510	533	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	584	459	530	477	583	460	529	478	582	461	528	479	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	513	494	567	476	514	493	568	475	515	492	569	474	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	498	545	444	563	499	544	445	562	500	543	446	561	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	455	552	509	534	454	553	508	535	453	554	507	536	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	581	462	527	480	580	463	526	481	579	464	525	482	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	516	491	570	473	517	490	571	472	518	489	572	471	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	501	542	447	560	502	541	448	559	503	540	449	558	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	452	555	506	537	451	556	505	538	450	557	504	539	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	578	465	524	483	577	466	523	484	576	467	522	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	519	488	573	470	520	487	574	469	521	486	575	468	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

227.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132																																
95	932	89	934	1	1023	1022	1021	2	6	19	1005	1004	1003	20	24	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892																																
90	933	96	931	1018	8	1016	9	11	1013	1000	26	998	27	29	995	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134																																
936	91	930	93	1012	1011	15	16	1008	13	994	993	33	34	990	31	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890																																
929	94	935	92	18	14	1009	1010	17	1007	36	32	991	992	35	989	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896																																
87	940	81	942	7	1014	10	1015	1017	12	25	996	28	997	999	30	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867																																
82	941	88	939	1019	5	3	4	1020	1024	1001	23	21	22	1002	1006	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157																																
944	83	938	85	55	969	968	967	56	60	37	987	986	985	38	42	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869																																
937	86	943	84	964	62	962	63	65	959	982	44	980	45	47	977	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155																																
79	948	73	950	958	957	69	70	954	67	976	975	51	52	972	49	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871																																
74	949	80	947	72	68	955	956	71	953	54	50	973	974	53	971	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153																																
952	75	946	77	61	960	64	961	963	66	43	978	46	979	981	48	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	965	59	57	58	966	970	983	41	39	40	984	988	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	495	548	441	566	496	547	442	565	497	546	443	564	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	458	549	512	531	457	550	511	532	456	551	510	533	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	584	459	530	477	583	460	529	478	582	461	528	479	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	513	494	567	476	514	493	568	475	515	492	569	474	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	498	545	444	563	499	544	445	562	500	543	446	561	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	455	552	509	534	454	553	508	535	453	554	507	536	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	581	462	527	480	580	463	526	481	579	464	525	482	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	516	491	570	473	517	490	571	472	518	489	572	471	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	501	542	447	560	502	541	448	559	503	540	449	558	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	452	555	506	537	451	556	505	538	450	557	504	539	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	578	465	524	483	577	466	523	484	576	467	522	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	519	488	573	470	520	487	574	469	521	486	575	468	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

228.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132																																
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892																																
90	933	96	931	16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134																																
936	91	930	93	15	35	48	42	982	984	971	53	973	47	990	1010	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890																																
929	94	935	92	1011	991	45	966	964	57	970	58	60	980	34	14	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896																																
87	940	81	942	1012	33	46	56	71	956	65	958	969	979	992	13	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867																																
82	941	88	939	1019	998	51	62	66	957	72	955	963	974	27	6	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157																																
944	83	938	85	1008	23	981	64	960	67	954	69	961	44	1002	17	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869																																
937	86	943	84	10	995	976	962	953	70	959	68	63	49	30	1015	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155																																
79	948	73	950	9	29	975	965	61	968	55	967	59	50	996	1016	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871																																
74	949	80	947	1017	997	978	983	43	41	54	972	52	977	28	8	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153																																
952	75	946	77	7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	495	548	441	566	496	547	442	565	497	546	443	564	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	458	549	512	531	457	550	511	532	456	551	510	533	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	584	459	530	477	583	460	529	478	582	461	528	479	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	513	494	567	476	514	493	568	475	515	492	569	474	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	498	545	444	563	499	544	445	562	500	543	446	561	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	455	552	509	534	454	553	508	535	453	554	507	536	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	581	462	527	480	580	463	526	481	579	464	525	482	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	516	491	570	473	517	490	571	472	518	489	572	471	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	501	542	447	560	502	541	448	559	503	540	449	558	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	452	555	506	537	451	556	505	538	450	557	504	539	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	578	465	524	483	577	466	523	484	576	467	522	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	519	488	573	470	520	487	574	469	521	486	575	468	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

229.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132																																
95	932	89	934	1020	1018	3	1024	4	6	1002	1000	21	1006	22	24	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892																																
90	933	96	931	2	17	1010	11	1012	1023	20	35	992	29	994	1005	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134																																
936	91	930	93	8	12	1011	18	1009	1017	26	30	993	36	991	999	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890																																
929	94	935	92	10	1014	13	1008	15	1015	28	996	31	990	33	997	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896																																
87	940	81	942	1016	1007	16	1013	14	9	998	989	34	995	32	27	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867																																
82	941	88	939	1019	7	1022	1	1021	5	1001	25	1004	19	1003	23	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157																																
944	83	938	85	966	964	57	970	58	60	984	982	39	988	40	42	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869																																
937	86	943	84	56	71	956	65	958	969	38	53	974	47	976	987	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155																																
79	948	73	950	62	66	957	72	955	963	44	48	975	54	973	981	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871																																
74	949	80	947	64	960	67	954	69	961	46	978	49	972	51	979	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153																																
952	75	946	77	962	953	70	959	68	63	980	971	52	977	50	45	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	965	61	968	55	967	59	983	43	986	37	985	41	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	495	548	441	566	496	547	442	565	497	546	443	564	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	458	549	512	531	457	550	511	532	456	551	510	533	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	584	459	530	477	583	460	529	478	582	461	528	479	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	513	494	567	476	514	493	568	475	515	492	569	474	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	498	545	444	563	499	544	445	562	500	543	446	561	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	455	552	509	534	454	553	508	535	453	554	507	536	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	581	462	527	480	580	463	526	481	579	464	525	482	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	516	491	570	473	517	490	571	472	518	489	572	471	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	501	542	447	560	502	541	448	559	503	540	449	558	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	452	555	506	537	451	556	505	538	450	557	504	539	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	578	465	524	483	577	466	523	484	576	467	522	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	519	488	573	470	520	487	574	469	521	486	575	468	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

230.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892
90	933	96	931	16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134
936	91	930	93	15	35	69	960	41	980	61	968	49	972	990	1010	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890
929	94	935	92	1011	991	44	977	72	957	52	969	64	965	34	14	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896
87	940	81	942	1012	33	984	45	956	65	976	53	964	57	992	13	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867
82	941	88	939	1019	998	953	68	981	48	961	60	973	56	27	6	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157
944	83	938	85	1008	23	70	959	42	979	62	967	50	971	1002	17	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869
937	86	943	84	10	995	43	978	71	958	51	970	63	966	30	1015	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155
79	948	73	950	9	29	983	46	955	66	975	54	963	58	996	1016	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871
74	949	80	947	1017	997	954	67	982	47	962	59	974	55	28	8	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153
952	75	946	77	7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732
387	609	495	548	441	566	496	547	442	565	497	546	443	564	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731
637	417	458	549	512	531	457	550	511	532	456	551	510	533	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726
389	607	584	459	530	477	583	460	529	478	582	461	528	479	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292
635	419	513	494	567	476	514	493	568	475	515	492	569	474	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297
391	605	498	545	444	563	499	544	445	562	500	543	446	561	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298
385	591	455	552	509	534	454	553	508	535	453	554	507	536	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729
414	585	581	462	527	480	580	463	526	481	579	464	525	482	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
612	439	516	491	570	473	517	490	571	472	518	489	572	471	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
412	587	501	542	447	560	502	541	448	559	503	540	449	558	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
614	437	452	555	506	537	451	556	505	538	450	557	504	539	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
410	589	578	465	524	483	577	466	523	484	576	467	522	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
616	435	519	488	573	470	520	487	574	469	521	486	575	468	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

231.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	239	804	185	822	240	803	186	821	241	802	187	820	160	894
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	202	805	256	787	201	806	255	788	200	807	254	789	864	132
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	840	203	786	221	839	204	785	222	838	205	784	223	162	892
90	933	96	931	16	23	966	987	35	1001	974	58	72	50	959	1009	891	163	769	238	823	220	770	237	824	219	771	236	825	218	862	134
936	91	930	93	15	65	34	59	31	956	983	1000	48	982	967	1010	135	861	242	801	188	819	243	800	189	818	244	799	190	817	164	890
929	94	935	92	1011	972	998	45	953	989	70	977	36	24	61	14	129	847	199	808	253	790	198	809	252	791	197	810	251	792	178	896
87	940	81	942	1012	997	990	32	56	43	39	64	961	968	975	13	158	841	837	206	783	224	836	207	782	225	835	208	781	226	184	867
82	941	88	939	1019	60	973	38	992	67	971	26	999	955	44	6	868	183	772	235	826	217	773	234	827	216	774	233	828	215	842	157
944	83	938	85	1008	41	52	964	979	30	958	985	57	996	63	17	156	843	245	798	191	816	246	797	192	815	247	796	193	814	182	869
937	86	943	84	10	976	71	960	47	42	995	969	984	53	28	1015	870	181	196	811	250	793	195	812	249	794	194	813	248	795	844	155
79	948	73	950	9	954	29	993	68	965	62	51	980	37	986	1016	154	845	834	209	780	227	833	210	779	228	832	211	778	229	180	871
74	949	80	947	1017	49	55	66	994	978	27	962	963	991	40	8	872	179	775	232	829	214	776	231	830	213	777	230	831	212	846	153
952	75	946	77	7	988	957	981	970	54	46	33	25	69	1002	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732
387	609	495	548	441	566	496	547	442	565	497	546	443	564	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731
637	417	458	549	512	531	457	550	511	532	456	551	510	533	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726
389	607	584	459	530	477	583	460	529	478	582	461	528	479	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292
635	419	513	494	567	476	514	493	568	475	515	492	569	474	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297
391	605	498	545	444	563	499	544	445	562	500	543	446	561	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298
385	591	455	552	509	534	454	553	508	535	453	554	507	536	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729
414	585	581	462	527	480	580	463	526	481	579	464	525	482	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
612	439	516	491	570	473	517	490	571	472	518	489	572	471	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
412	587	501	542	447	560	502	541	448	559	503	540	449	558	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
614	437	452	555	506	537	451	556	505	538	450	557	504	539	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
410	589	578	465	524	483	577	466	523	484	576	467	522	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
616	435	519	488	573	470	520	487	574	469	521	486	575	468	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@NumbersMagic																			

232.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132
95	932	89	934	978	1	51	72	22	999	958	28	1005	1020	43	973	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892
90	933	96	931	3	50	977	998	71	24	1004	957	30	45	972	1019	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134
936	91	930	93	49	979	2	23	1000	70	29	1006	956	971	1021	44	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890
929	94	935	92	1011	34	964	967	37	1014	57	7	984	993	16	66	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896
87	940	81	942	36	963	1010	1013	966	39	983	56	9	18	65	992	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867
82	941	88	939	962	1012	35	38	1015	965	8	985	55	64	994	17	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157
944	83	938	85	67	997	20	5	982	52	47	1024	974	953	1003	26	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869
937	86	943	84	21	68	995	980	53	6	1022	975	48	27	954	1001	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155
79	948	73	950	996	19	69	54	4	981	976	46	1023	1002	25	955	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871
74	949	80	947	968	1018	41	32	1009	959	14	991	61	58	988	11	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153
952	75	946	77	42	969	1016	1007	960	33	989	62	15	12	59	986	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
945	78	951	76	1017	40	970	961	31	1008	63	13	990	987	10	60	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732
387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731
637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726
389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292
635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297
391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298
385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729
414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

233.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132
95	932	89	934	1	1023	1022	1021	2	6	19	1005	1004	1003	20	24	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892
90	933	96	931	1018	8	1016	9	11	1013	1000	26	998	27	29	995	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134
936	91	930	93	1012	1011	15	16	1008	13	994	993	33	34	990	31	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890
929	94	935	92	18	14	1009	1010	17	1007	36	32	991	992	35	989	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896
87	940	81	942	7	1014	10	1015	1017	12	25	996	28	997	999	30	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867
82	941	88	939	1019	5	3	4	1020	1024	1001	23	21	22	1002	1006	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157
944	83	938	85	55	969	968	967	56	60	37	987	986	985	38	42	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869
937	86	943	84	964	62	962	63	65	959	982	44	980	45	47	977	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155
79	948	73	950	958	957	69	70	954	67	976	975	51	52	972	49	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871
74	949	80	947	72	68	955	956	71	953	54	50	973	974	53	971	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153
952	75	946	77	61	960	64	961	963	66	43	978	46	979	981	48	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
945	78	951	76	965	59	57	58	966	970	983	41	39	40	984	988	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732
387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731
637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726
389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292
635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297
391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298
385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729
414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

234.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132																																
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892																																
90	933	96	931	16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134																																
936	91	930	93	15	35	48	42	982	984	971	53	973	47	990	1010	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890																																
929	94	935	92	1011	991	45	966	964	57	970	58	60	980	34	14	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896																																
87	940	81	942	1012	33	46	56	71	956	65	958	969	979	992	13	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867																																
82	941	88	939	1019	998	51	62	66	957	72	955	963	974	27	6	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157																																
944	83	938	85	1008	23	981	64	960	67	954	69	961	44	1002	17	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869																																
937	86	943	84	10	995	976	962	953	70	959	68	63	49	30	1015	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155																																
79	948	73	950	9	29	975	965	61	968	55	967	59	50	996	1016	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871																																
74	949	80	947	1017	997	978	983	43	41	54	972	52	977	28	8	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153																																
952	75	946	77	7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

235.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132																																
95	932	89	934	1020	1018	3	1024	4	6	1002	1000	21	1006	22	24	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892																																
90	933	96	931	2	17	1010	11	1012	1023	20	35	992	29	994	1005	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134																																
936	91	930	93	8	12	1011	18	1009	1017	26	30	993	36	991	999	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890																																
929	94	935	92	10	1014	13	1008	15	1015	28	996	31	990	33	997	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896																																
87	940	81	942	1016	1007	16	1013	14	9	998	989	34	995	32	27	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867																																
82	941	88	939	1019	7	1022	1	1021	5	1001	25	1004	19	1003	23	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157																																
944	83	938	85	966	964	57	970	58	60	984	982	39	988	40	42	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869																																
937	86	943	84	56	71	956	65	958	969	38	53	974	47	976	987	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155																																
79	948	73	950	62	66	957	72	955	963	44	48	975	54	973	981	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871																																
74	949	80	947	64	960	67	954	69	961	46	978	49	972	51	979	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153																																
952	75	946	77	962	953	70	959	68	63	980	971	52	977	50	45	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	965	61	968	55	967	59	983	43	986	37	985	41	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

236.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132																																
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892																																
90	933	96	931	16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134																																
936	91	930	93	15	35	69	960	41	980	61	968	49	972	990	1010	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890																																
929	94	935	92	1011	991	44	977	72	957	52	969	64	965	34	14	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896																																
87	940	81	942	1012	33	984	45	956	65	976	53	964	57	992	13	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867																																
82	941	88	939	1019	998	953	68	981	48	961	60	973	56	27	6	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157																																
944	83	938	85	1008	23	70	959	42	979	62	967	50	971	1002	17	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869																																
937	86	943	84	10	995	43	978	71	958	51	970	63	966	30	1015	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155																																
79	948	73	950	9	29	983	46	955	66	975	54	963	58	996	1016	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871																																
74	949	80	947	1017	997	954	67	982	47	962	59	974	55	28	8	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153																																
952	75	946	77	7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

237.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	185	833	832	825	192	208	186	834	831	826	191	207	160	894
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	816	216	808	217	225	793	815	215	807	218	226	794	864	132
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	792	785	241	248	776	233	791	786	242	247	775	234	162	892
90	933	96	931	16	23	966	987	35	1001	974	58	72	50	959	1009	891	163	256	240	777	784	249	769	255	239	778	783	250	770	862	134
936	91	930	93	15	65	34	59	31	956	983	1000	48	982	967	1010	135	861	209	800	224	801	809	232	210	799	223	802	810	231	164	890
929	94	935	92	1011	972	998	45	953	989	70	977	36	24	61	14	129	847	817	201	193	200	824	840	818	202	194	199	823	839	178	896
87	940	81	942	1012	997	990	32	56	43	39	64	961	968	975	13	158	841	187	835	830	827	190	206	188	836	829	828	189	205	184	867
82	941	88	939	1019	60	973	38	992	67	971	26	999	955	44	6	868	183	814	214	806	219	227	795	813	213	805	220	228	796	842	157
944	83	938	85	1008	41	52	964	979	30	958	985	57	996	63	17	156	843	790	787	243	246	774	235	789	788	244	245	773	236	182	869
937	86	943	84	10	976	71	960	47	42	995	969	984	53	28	1015	870	181	254	238	779	782	251	771	253	237	780	781	252	772	844	155
79	948	73	950	9	954	29	993	68	965	62	51	980	37	986	1016	154	845	211	798	222	803	811	230	212	797	221	804	812	229	180	871
74	949	80	947	1017	49	55	66	994	978	27	962	963	991	40	8	872	179	819	203	195	198	822	838	820	204	196	197	821	837	846	153
952	75	946	77	7	988	957	981	970	54	46	33	25	69	1002	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732
387	609	441	577	576	569	448	464	442	578	575	570	447	463	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731
637	417	560	472	552	473	481	537	559	471	551	474	482	538	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726
389	607	536	529	497	504	520	489	535	530	498	503	519	490	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292
635	419	512	496	521	528	505	513	511	495	522	527	506	514	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297
391	605	465	544	480	545	553	488	466	543	479	546	554	487	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298
385	591	561	457	449	456	568	584	562	458	450	455	567	583	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729
414	585	443	579	574	571	446	462	444	580	573	572	445	461	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
612	439	558	470	550	475	483	539	557	469	549	476	484	540	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
412	587	534	531	499	502	518	491	533	532	500	501	517	492	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
614	437	510	494	523	526	507	515	509	493	524	525	508	516	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
410	589	467	542	478	547	555	486	468	541	477	548	556	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
616	435	563	459	451	454	566	582	564	460	452	453	565	581	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697

238.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132																																
95	932	89	934	978	1	51	72	22	999	958	28	1005	1020	43	973	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892																																
90	933	96	931	3	50	977	998	71	24	1004	957	30	45	972	1019	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134																																
936	91	930	93	49	979	2	23	1000	70	29	1006	956	971	1021	44	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890																																
929	94	935	92	1011	34	964	967	37	1014	57	7	984	993	16	66	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896																																
87	940	81	942	36	963	1010	1013	966	39	983	56	9	18	65	992	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867																																
82	941	88	939	962	1012	35	38	1015	965	8	985	55	64	994	17	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157																																
944	83	938	85	67	997	20	5	982	52	47	1024	974	953	1003	26	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869																																
937	86	943	84	21	68	995	980	53	6	1022	975	48	27	954	1001	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155																																
79	948	73	950	996	19	69	54	4	981	976	46	1023	1002	25	955	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871																																
74	949	80	947	968	1018	41	32	1009	959	14	991	61	58	988	11	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153																																
952	75	946	77	42	969	1016	1007	960	33	989	62	15	12	59	986	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	1017	40	970	961	31	1008	63	13	990	987	10	60	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	409	664	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

239.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132																																
95	932	89	934	1	1023	1022	1021	2	6	19	1005	1004	1003	20	24	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892																																
90	933	96	931	1018	8	1016	9	11	1013	1000	26	998	27	29	995	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134																																
936	91	930	93	1012	1011	15	16	1008	13	994	993	33	34	990	31	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890																																
929	94	935	92	18	14	1009	1010	17	1007	36	32	991	992	35	989	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896																																
87	940	81	942	7	1014	10	1015	1017	12	25	996	28	997	999	30	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867																																
82	941	88	939	1019	5	3	4	1020	1024	1001	23	21	22	1002	1006	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157																																
944	83	938	85	55	969	968	967	56	60	37	987	986	985	38	42	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869																																
937	86	943	84	964	62	962	63	65	959	982	44	980	45	47	977	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155																																
79	948	73	950	958	957	69	70	954	67	976	975	51	52	972	49	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871																																
74	949	80	947	72	68	955	956	71	953	54	50	973	974	53	971	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153																																
952	75	946	77	61	960	64	961	963	66	43	978	46	979	981	48	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	965	59	57	58	966	970	983	41	39	40	984	988	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

240.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892
90	933	96	931	16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134
936	91	930	93	15	35	48	42	982	984	971	53	973	47	990	1010	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890
929	94	935	92	1011	991	45	966	964	57	970	58	60	980	34	14	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896
87	940	81	942	1012	33	46	56	71	956	65	958	969	979	992	13	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867
82	941	88	939	1019	998	51	62	66	957	72	955	963	974	27	6	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157
944	83	938	85	1008	23	981	64	960	67	954	69	961	44	1002	17	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869
937	86	943	84	10	995	976	962	953	70	959	68	63	49	30	1015	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155
79	948	73	950	9	29	975	965	61	968	55	967	59	50	996	1016	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871
74	949	80	947	1017	997	978	983	43	41	54	972	52	977	28	8	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153
952	75	946	77	7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697

Inder J. Taneja

<https://inderjtaneja.com/>

<https://numbers-magic.com/>

@NumbersMagic

241.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132
95	932	89	934	1020	1018	3	1024	4	6	1002	1000	21	1006	22	24	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892
90	933	96	931	2	17	1010	11	1012	1023	20	35	992	29	994	1005	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134
936	91	930	93	8	12	1011	18	1009	1017	26	30	993	36	991	999	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890
929	94	935	92	10	1014	13	1008	15	1015	28	996	31	990	33	997	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896
87	940	81	942	1016	1007	16	1013	14	9	998	989	34	995	32	27	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867
82	941	88	939	1019	7	1022	1	1021	5	1001	25	1004	19	1003	23	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157
944	83	938	85	966	964	57	970	58	60	984	982	39	988	40	42	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869
937	86	943	84	56	71	956	65	958	969	38	53	974	47	976	987	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155
79	948	73	950	62	66	957	72	955	963	44	48	975	54	973	981	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871
74	949	80	947	64	960	67	954	69	961	46	978	49	972	51	979	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153
952	75	946	77	962	953	70	959	68	63	980	971	52	977	50	45	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
945	78	951	76	965	61	968	55	967	59	983	43	986	37	985	41	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	409	664	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697

242.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132																																
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892																																
90	933	96	931	16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134																																
936	91	930	93	15	35	69	960	41	980	61	968	49	972	990	1010	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890																																
929	94	935	92	1011	991	44	977	72	957	52	969	64	965	34	14	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896																																
87	940	81	942	1012	33	984	45	956	65	976	53	964	57	992	13	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867																																
82	941	88	939	1019	998	953	68	981	48	961	60	973	56	27	6	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157																																
944	83	938	85	1008	23	70	959	42	979	62	967	50	971	1002	17	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869																																
937	86	943	84	10	995	43	978	71	958	51	970	63	966	30	1015	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155																																
79	948	73	950	9	29	983	46	955	66	975	54	963	58	996	1016	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871																																
74	949	80	947	1017	997	954	67	982	47	962	59	974	55	28	8	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153																																
952	75	946	77	7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	409	664	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

243.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	836	834	187	840	188	190	818	816	205	822	206	208	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	186	201	826	195	828	839	204	219	808	213	810	821	864	132																																
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	192	196	827	202	825	833	210	214	809	220	807	815	162	892																																
90	933	96	931	16	23	966	987	35	1001	974	58	72	50	959	1009	891	163	194	830	197	824	199	831	212	812	215	806	217	813	862	134																																
936	91	930	93	15	65	34	59	31	956	983	1000	48	982	967	1010	135	861	832	823	200	829	198	193	814	805	218	811	216	211	164	890																																
929	94	935	92	1011	972	998	45	953	989	70	977	36	24	61	14	129	847	835	191	838	185	837	189	817	209	820	203	819	207	178	896																																
87	940	81	942	1012	997	990	32	56	43	39	64	961	968	975	13	158	841	782	780	241	786	242	244	800	798	223	804	224	226	184	867																																
82	941	88	939	1019	60	973	38	992	67	971	26	999	955	44	6	868	183	240	255	772	249	774	785	222	237	790	231	792	803	842	157																																
944	83	938	85	1008	41	52	964	979	30	958	985	57	996	63	17	156	843	246	250	773	256	771	779	228	232	791	238	789	797	182	869																																
937	86	943	84	10	976	71	960	47	42	995	969	984	53	28	1015	870	181	248	776	251	770	253	777	230	794	233	788	235	795	844	155																																
79	948	73	950	9	954	29	993	68	965	62	51	980	37	986	1016	154	845	778	769	254	775	252	247	796	787	236	793	234	229	180	871																																
74	949	80	947	1017	49	55	66	994	978	27	962	963	991	40	8	872	179	781	245	784	239	783	243	799	227	802	221	801	225	846	153																																
952	75	946	77	7	988	957	981	970	54	46	33	25	69	1002	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	580	578	443	584	444	446	562	560	461	566	462	464	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	442	457	570	451	572	583	460	475	552	469	554	565	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	448	452	571	458	569	577	466	470	553	476	551	559	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	450	574	453	568	455	575	468	556	471	550	473	557	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	576	567	456	573	454	449	558	549	474	555	472	467	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	579	447	582	441	581	445	561	465	564	459	563	463	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	526	524	497	530	498	500	544	542	479	548	480	482	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	496	511	516	505	518	529	478	493	534	487	536	547	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	502	506	517	512	515	523	484	488	535	494	533	541	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	504	520	507	514	509	521	486	538	489	532	491	539	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	522	513	510	519	508	503	540	531	492	537	490	485	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	525	501	528	495	527	499	543	483	546	477	545	481	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

244.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
95	932	89	934	978	1	51	72	22	999	958	28	1005	1020	43	973	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892																																
90	933	96	931	3	50	977	998	71	24	1004	957	30	45	972	1019	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134																																
936	91	930	93	49	979	2	23	1000	70	29	1006	956	971	1021	44	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890																																
929	94	935	92	1011	34	964	967	37	1014	57	7	984	993	16	66	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896																																
87	940	81	942	36	963	1010	1013	966	39	983	56	9	18	65	992	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867																																
82	941	88	939	962	1012	35	38	1015	965	8	985	55	64	994	17	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157																																
944	83	938	85	67	997	20	5	982	52	47	1024	974	953	1003	26	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869																																
937	86	943	84	21	68	995	980	53	6	1022	975	48	27	954	1001	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155																																
79	948	73	950	996	19	69	54	4	981	976	46	1023	1002	25	955	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
74	949	80	947	968	1018	41	32	1009	959	14	991	61	58	988	11	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
952	75	946	77	42	969	1016	1007	960	33	989	62	15	12	59	986	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	1017	40	970	961	31	1008	63	13	990	987	10	60	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

245.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
95	932	89	934	1	1023	1022	1021	2	6	19	1005	1004	1003	20	24	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892																																
90	933	96	931	1018	8	1016	9	11	1013	1000	26	998	27	29	995	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134																																
936	91	930	93	1012	1011	15	16	1008	13	994	993	33	34	990	31	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890																																
929	94	935	92	18	14	1009	1010	17	1007	36	32	991	992	35	989	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896																																
87	940	81	942	7	1014	10	1015	1017	12	25	996	28	997	999	30	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867																																
82	941	88	939	1019	5	3	4	1020	1024	1001	23	21	22	1002	1006	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157																																
944	83	938	85	55	969	968	967	56	60	37	987	986	985	38	42	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869																																
937	86	943	84	964	62	962	63	65	959	982	44	980	45	47	977	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155																																
79	948	73	950	958	957	69	70	954	67	976	975	51	52	972	49	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
74	949	80	947	72	68	955	956	71	953	54	50	973	974	53	971	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
952	75	946	77	61	960	64	961	963	66	43	978	46	979	981	48	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	965	59	57	58	966	970	983	41	39	40	984	988	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

246.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892																																
90	933	96	931	16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134																																
936	91	930	93	15	35	48	42	982	984	971	53	973	47	990	1010	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890																																
929	94	935	92	1011	991	45	966	964	57	970	58	60	980	34	14	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896																																
87	940	81	942	1012	33	46	56	71	956	65	958	969	979	992	13	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867																																
82	941	88	939	1019	998	51	62	66	957	72	955	963	974	27	6	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157																																
944	83	938	85	1008	23	981	64	960	67	954	69	961	44	1002	17	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869																																
937	86	943	84	10	995	976	962	953	70	959	68	63	49	30	1015	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155																																
79	948	73	950	9	29	975	965	61	968	55	967	59	50	996	1016	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
74	949	80	947	1017	997	978	983	43	41	54	972	52	977	28	8	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
952	75	946	77	7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

247.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
95	932	89	934	1020	1018	3	1024	4	6	1002	1000	21	1006	22	24	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892																																
90	933	96	931	2	17	1010	11	1012	1023	20	35	992	29	994	1005	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134																																
936	91	930	93	8	12	1011	18	1009	1017	26	30	993	36	991	999	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890																																
929	94	935	92	10	1014	13	1008	15	1015	28	996	31	990	33	997	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896																																
87	940	81	942	1016	1007	16	1013	14	9	998	989	34	995	32	27	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867																																
82	941	88	939	1019	7	1022	1	1021	5	1001	25	1004	19	1003	23	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157																																
944	83	938	85	966	964	57	970	58	60	984	982	39	988	40	42	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869																																
937	86	943	84	56	71	956	65	958	969	38	53	974	47	976	987	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155																																
79	948	73	950	62	66	957	72	955	963	44	48	975	54	973	981	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
74	949	80	947	64	960	67	954	69	961	46	978	49	972	51	979	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
952	75	946	77	962	953	70	959	68	63	980	971	52	977	50	45	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	965	61	968	55	967	59	983	43	986	37	985	41	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

248.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892
90	933	96	931	16	993	988	38	986	40	36	26	1000	24	994	1009	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134
936	91	930	93	15	35	69	960	41	980	61	968	49	972	990	1010	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890
929	94	935	92	1011	991	44	977	72	957	52	969	64	965	34	14	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896
87	940	81	942	1012	33	984	45	956	65	976	53	964	57	992	13	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867
82	941	88	939	1019	998	953	68	981	48	961	60	973	56	27	6	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157
944	83	938	85	1008	23	70	959	42	979	62	967	50	971	1002	17	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869
937	86	943	84	10	995	43	978	71	958	51	970	63	966	30	1015	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155
79	948	73	950	9	29	983	46	955	66	975	54	963	58	996	1016	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871
74	949	80	947	1017	997	954	67	982	47	962	59	974	55	28	8	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153
952	75	946	77	7	31	37	987	39	985	989	999	25	1001	32	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726
389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292
635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297
391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298
385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729
414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327
612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700
412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699
614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697
Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@NumbersMagic											

249.

103	924	97	926	111	916	105	918	119	908	113	910	127	900	121	902	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144																																
98	925	104	923	106	917	112	915	114	909	120	907	122	901	128	899	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130																																
928	99	922	101	920	107	914	109	912	115	906	117	904	123	898	125	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894																																
921	102	927	100	913	110	919	108	905	118	911	116	897	126	903	124	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132																																
95	932	89	934	1014	1023	3	1021	5	1	22	1004	20	1006	18	1013	133	863	199	219	253	776	225	796	245	784	233	788	806	826	162	892																																
90	933	96	931	16	23	966	987	35	1001	974	58	72	50	959	1009	891	163	827	807	228	793	256	773	236	785	248	781	218	198	862	134																																
936	91	930	93	15	65	34	59	31	956	983	1000	48	982	967	1010	135	861	828	217	800	229	772	249	792	237	780	241	808	197	164	890																																
929	94	935	92	1011	972	998	45	953	989	70	977	36	24	61	14	129	847	835	814	769	252	797	232	777	244	789	240	211	190	178	896																																
87	940	81	942	1012	997	990	32	56	43	39	64	961	968	975	13	158	841	824	207	254	775	226	795	246	783	234	787	818	201	184	867																																
82	941	88	939	1019	60	973	38	992	67	971	26	999	955	44	6	868	183	194	811	227	794	255	774	235	786	247	782	214	831	842	157																																
944	83	938	85	1008	41	52	964	979	30	958	985	57	996	63	17	156	843	193	213	799	230	771	250	791	238	779	242	812	832	182	869																																
937	86	943	84	10	976	71	960	47	42	995	969	984	53	28	1015	870	181	833	813	770	251	798	231	778	243	790	239	212	192	844	155																																
79	948	73	950	9	954	29	993	68	965	62	51	980	37	986	1016	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871																																
74	949	80	947	1017	49	55	66	994	978	27	962	963	991	40	8	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153																																
952	75	946	77	7	988	957	981	970	54	46	33	25	69	1002	1018	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873																																
945	78	951	76	12	2	1022	4	1020	1024	1003	21	1005	19	1007	11	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143																																
626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400	263	764	257	766	271	756	265	758	296	290	734	736	723	301	725	295																																
639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386	258	765	264	763	266	757	272	755	293	718	716	305	722	306	308	732																																
387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638	768	259	762	261	760	267	754	269	294	304	319	708	313	710	721	731																																
637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388	761	262	767	260	753	270	759	268	299	310	314	709	320	707	715	726																																
389	607	455	475	509	520	481	540	501	528	489	532	550	570	418	636	287	740	281	742	279	748	273	750	733	312	712	315	706	317	713	292																																
635	419	571	551	484	537	512	517	492	529	504	525	474	454	606	390	282	741	288	739	274	749	280	747	728	714	705	318	711	316	311	297																																
391	605	572	473	544	485	516	505	536	493	524	497	552	453	420	634	744	283	738	285	752	275	746	277	727	717	309	720	303	719	307	298																																
385	591	579	558	513	508	541	488	521	500	533	496	467	446	434	640	737	286	743	284	745	278	751	276	730	735	291	289	302	724	300	729																																
414	585	568	463	510	519	482	539	502	527	490	531	562	457	440	611	360	354	670	672	659	365	661	359	328	322	702	704	691	333	693	327																																
612	439	450	555	483	538	511	518	491	530	503	526	470	575	586	413	357	654	652	369	658	370	372	668	325	686	684	337	690	338	340	700																																
412	587	449	469	543	486	515	506	535	494	523	498	556	576	438	613	358	368	383	644	377	646	657	667	326	336	351	676	345	678	689	699																																
614	437	577	557	514	507	542	487	522	499	534	495	468	448	588	411	363	374	378	645	384	643	651	662	331	342	346	677	352	675	683	694																																
410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615	669	376	648	379	642	381	649	356	701	344	680	347	674	349	681	324																																
616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409	664	650	641	382	647	380	375	361	696	682	673	350	679	348	343	329																																
408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617	663	653	373	656	367	655	371	362	695	685	341	688	335	687	339	330																																
625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399	666	671	355	353	366	660	364	665	698	703	323	321	334	692	332	697																																
Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@NumbersMagic															

3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

- [1] **L. Zhu**, Orthogonal Diagonal Latin Squares of Order Fourteen, *J. Austral. Math. Soc.* (Series A), **36**(1984), 1-3.
 - [2] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/BorderedMagicSquares.html>
 - [3] **H. Danielsson**, Bordered Magic Squares - <https://www.magic-squares.info/methods/bordered.html>
 - [4] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://inderjtaneja.com/category/magic-squares/>
 - [5] **Inder J. Taneja**, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>
- **Block-Wise Magic Squares**
- [6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
 - [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order 4k, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
 - [8] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.

- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [13] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [15] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.

- [18] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• **Block-Bordered Magic Squares**

- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• **Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares**

- [23] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [25] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>

[26] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

[27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.

[28] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.

[29] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.

[30] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.

[31] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.

[32] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Different Types of Magic Squares

[33] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares: Even Number Orders From 10 to 26, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-167, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6386742>.

- [34] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 28, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-115,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386863>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 30, **Zenodo**, March 26, 2022, pp. 1-123,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386987>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 1, **Zenodo**, March 27, 2022, pp. 1-100,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6387048>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 2, **Zenodo**, March 27, 2022, pp. 1-103,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6387050>.
- [38] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 3, **Zenodo**, March 27, 2022, pp. 1-85,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6387052>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Different Types of Magic Squares of Order 32: Part 4, **Zenodo**, March 27, 2022, pp. 1-88,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6387054>.

• Creative Magic Squares

- [40] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.